

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Oficina internacional

(10) Número de publicación internacional

WO 2022/219205 A1

(43) Fecha de publicación internacional
20 de octubre de 2022 (20.10.2022) WIPO | PCT

- (51) Clasificación internacional de patentes:
C12G 1/02 (2006.01) B01F 13/00 (2006.01)
- (21) Número de la solicitud internacional:
PCT/ES2021/070247
- (22) Fecha de presentación internacional:
14 de abril de 2021 (14.04.2021)
- (25) Idioma de presentación: español
- (26) Idioma de publicación: español
- (71) Solicitante: TALLERES RUIZ S.A. [ES/ES]; C/LA NEVERA 3., P.I. LA PORTALADA II, 26006 LOGROÑO (ES).
- (72) Inventores: SÁENZ- DÍEZ MURO, Juan Carlos; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CALASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). RUIZ CABEZA, Roberto; LA NEVERA 3., P.I. LA PORTALADA II, 26006 LOGROÑO (ES). MAMOLAR DOMENECH, Sergio; LA NEVERA 3., P.I. LA PORTALADA II, 26006 LOGROÑO (ES). CARVAJAL FALS, Hipólito Domingo; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CA-

LASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). SÁNCHEZ RO-CA, Ángel; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CALASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). CRESPO SARIOL, Harold; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CALASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). JIMÉNEZ MACÍAS, Emilio; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CALASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). BLANCO FERNÁNDEZ, Julio; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CALASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). PÉREZ DE LA PARTE, M^a Mercedes; UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, SAN JOSÉ DE CALASANZ 31, 26004 LOGROÑO (ES). NIÑO MARTÍN, Daniel; AVDA. SOLIDARIDAD 23, 26003 LOGROÑO (ES).

- (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección nacional admisible): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CONTINUOUS MONITORING AND IMPROVED AUTOMATIC CONTROL OF TEMPERATURE, AND OF AERATION-OXYGENATION, OF THE PROCESS OF ALCOHOLIC FERMENTATION IN WINE BY MEANS OF ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUES

(54) Título: PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN EN CONTINUO Y CONTROL AUTOMÁTICO MEJORADO DE TEMPERATURA, Y DE AIREACIÓN-OXIGENACIÓN, DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA EN EL VINO POR TÉCNICAS DE EMISIÓN ACÚSTICA

(57) Abstract: The present invention relates to a device for continuous monitoring and improved automatic control of temperature, and of aeration-oxygenation, of the process of alcoholic fermentation in wine by means of acoustic emission techniques (D1), of the type of devices that incorporate means for tracking and controlling alcoholic fermentation in a self-emptying fermentation tank (0), and that mainly consists of: a. an instrumentation subsystem (1); b. an acoustic emission instrumentation subsystem (2); c. a gas processing and storage subsystem for the gases of air, CO₂, N₂ or O₂ (3); d. a control subsystem (4); and a method (P1) that uses the system (D1).

(57) Resumen: Dispositivo de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (D1), del tipo de los que incorporan medios de seguimiento y control de fermentación alcohólica en un depósito fermentador autovaciante (0), y que consta principalmente de: a. un subsistema de instrumentación (1); b. un subsistema de instrumentación de emisión acústica (2); c. un subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3); d. un subsistema de control (4); y procedimiento (P1) que emplea el sistema (D1).

WO 2022/219205 A1

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Estados designados (*a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección regional admisible*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada:

— *con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))*

DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN EN CONTINUO Y CONTROL AUTOMÁTICO MEJORADO DE TEMPERATURA, Y DE 5 AIREACIÓN-OXIGENACIÓN, DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA EN EL VINO POR TÉCNICAS DE EMISIÓN ACÚSTICA.

Objeto y sector de la técnica al que se refiere la invención

10 La invención se refiere a un procedimiento y dispositivo de monitorización en continuo (“*on-line*”, es decir en tiempo real) y control automático de temperatura del proceso de fermentación alcohólica, del mosto de uva o de otros líquidos azucarados, empleando técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador, con la finalidad de obtener un control automatizado mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, en la
15 fermentación alcohólica.

El vino sólo puede ser obtenido mediante fermentación alcohólica del mosto de uva, siendo esta etapa la más importante de la vinificación. En la fermentación alcohólica (proceso anaeróbico) el azúcar del mosto es convertido mediante levaduras anaerobias
20 fermentativas (p.ej. *Saccharomyces cerevisiae* que son capaces de realizar la fermentación completa en ausencia de oxígeno; no obstante, el oxígeno es un parámetro clave en el proceso de fermentación ya que las levaduras lo necesitan en su fase de crecimiento) en alcohol (fundamentalmente etanol) y dióxido de carbono (CO₂), además se desprende gran cantidad de energía térmica. Al estar en un medio líquido el CO₂ se
25 genera en forma de burbujas que realizan un movimiento ascendente hacia la superficie. La liberación del CO₂ es normalmente tumultuosa y provoca la sensación de hervir, de ahí proviene el nombre de fermentación, del latín *fervere*.

La presente invención preconiza un nuevo procedimiento y dispositivo para la
30 monitorización en continuo de la cinética de la fermentación alcohólica mediante la medición de la emisión acústica originada en la formación, movimiento (ascendente hacia

la superficie) y colisión de las burbujas de CO₂ con el objeto de implementar en dicho proceso un control térmico, y de aireación u oxigenación, automatizado en continuo mejorado.

- 5 La invención pertenece al sector de fabricación de vino, cerveza y bebidas alcohólicas (destilerías) y más concretamente a un procedimiento y dispositivo de control térmico, y de aireación u oxigenación, automatizado mejorado de fermentación alcohólica para el sector vitivinícola.

10 **Generalidades**

Fermentación industrial del vino

La fermentación hace referencia a la fase del proceso de vinificación en la que el mosto
15 se transforma en vino. En el caso del vino las levaduras responsables de la vinificación son unos hongos unicelulares (microscópicos) que se encuentran de forma natural en los hollejos de las uvas (generalmente en una capa en forma de polvo blanco fino que recubre la piel de las uvas y que se denomina pruina).

20 Para frenar la aparición de bacterias indeseables y otros organismos limitantes de la fermentación se suele esterilizar el mosto a veces con dióxido de azufre (SO₂) antes del proceso de fermentación. Uno de los motivos es inhibir a priori la labor de las bacterias lácticas mientras exista azúcar en el mosto, evitando en ese momento el “picado” del vino.

25 *Fermentación alcohólica*

La elaboración del vino pasa por una primer fermentación denominada fermentación alcohólica en la que se transforman los azúcares del mosto de la uva en alcohol, se trata de un proceso tumultuoso debido a la producción de un gran burbujeo durante un periodo
30 de diez a quince días. Se realiza en unos depósitos fermentadores o biorreactores de acero inoxidable donde, gracias a la acción de las distintas levaduras, los azúcares se convierten

en alcohol etílico (durante los primeros días de una fermentación espontánea se produce una sucesión de especies de levadura, hasta que *Saccharomyces cerevisiae* se acaba imponiendo al resto por la presencia de alcohol etílico, siendo la responsable de terminar el proceso). Dicha ebullición favorece que las partes sólidas de las uvas (hollejos) suban a la superficie de la cuba, formando una capa flotante en la parte superior de la misma, denominada “sombbrero”. En la producción de vinos tintos, este sombrero cede al mosto gran cantidad de sustancias contenidas en los hollejos (taninos, antocianos y flavonoides) gracias a las cuales el vino tinto adquiere su color rojizo y aromas característicos. Para favorecer la extracción de dichas sustancias existentes en los hollejos, y su mezclado con el mosto que está siendo fermentado, es necesario romper, remojar, mover, e incluso si es posible, sumergir dicho sombrero, evitando su solidez, siendo el método más utilizado en las bodegas el conocido como “remontado”, consistente en trasladar el mosto desde la parte inferior de la cuba a la parte superior, operación que se realiza varias veces al día (además el remontado es necesario en la fase de multiplicación de las levaduras ya que airea el mosto, pero provoca pérdida de aromas). Durante el proceso natural de fermentación se logra suavizar y garantizar una óptima calidad del vino, ya que el alcohol actúa como barrera ante posibles sustancias que podrían influir negativamente dañando las propiedades del vino. El oxígeno, la acidez, así como la presencia de distintas sustancias, pueden desencadenar grandes impedimentos en el proceso de fermentación al dificultar la labor de las levaduras. Por esta razón, durante la fermentación alcohólica, se debe llevar a cabo un meticuloso control de las distintas variables que afectan al desarrollo del proceso e impiden la correcta evolución de las levaduras. La fermentación alcohólica se realiza con sistemas automáticos de control de temperatura.

25 *Fermentación maloláctica*

Una vez concluida la primera fermentación, donde todo el azúcar presente en la uva se ha transformado y el SO₂ combinado con otras moléculas, el siguiente paso es una segunda fermentación denominada fermentación maloláctica que se puede desarrollar de forma espontánea. La fermentación maloláctica del vino consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico. El ácido málico se encuentra de manera natural en la uva y, al

transformarlo en ácido láctico, se genera una disminución de la acidez total del vino. Este tipo de fermentación se realiza, generalmente, en vinos tintos. Esto es debido a que, en los blancos y rosados, al ser vinos jóvenes, originaría la pérdida de acidez y frescura (dos de las características más importantes en este tipo de vinos). Se lleva a cabo en barricas, 5 en depósitos de acero inoxidable y de hormigón (que presentan mayor estabilidad de temperatura en el rango óptimo de la fermentación maloláctica, es decir de 19 a 23 °C). En general, la fermentación maloláctica se realiza sin sistemas automáticos de control de temperatura.

10 Emisión Acústica

La emisión acústica (EA), tal como se conoce actualmente, es la propagación de ondas mecánicas en un sólido provocada por rotura o fractura del material. Cuando un material se rompe el material emite energía en forma de ondas elásticas transitorias que se 15 propagan a través del material y se pueden detectar mediante diferentes tipos de sensores, tales como sensores piezoeléctricos. Las propiedades de EA pueden ser una frecuencia de 10 kHz a 1 MHz y con una amplitud del orden de nm. La EA es la clase de fenómeno que genera ondas elásticas transitorias por la liberación rápida de energía a partir de fuentes localizadas, o las ondas transitorias generadas de este modo. Las fuentes clásicas de EA 20 son los procesos de deformación relacionados con defectos tales como la generación y propagación de fisuras, deformaciones del material, desprendimientos del agregado de la matriz, contracciones o dilataciones por fraguado o variaciones de temperatura, etc. El origen de la EA es el campo de tensiones creado dentro de material. De manera que, de no existir variaciones en el campo de tensiones no se produce la EA.

25

Revisión del estado del arte anterior más próximo

Seguimiento y caracterización del proceso de fermentación alcohólica

30 El seguimiento de la cinética de la fermentación alcohólica se realiza controlando la temperatura de fermentación y midiendo en el mosto en fermentación la cantidad de

azúcar residual y etanol formado; pero la medición de la densidad o la cantidad de CO₂ liberado son parámetros de seguimiento más prácticos para seguir su evolución con la finalidad de detectar de inmediato eventuales perturbaciones que se produzcan en la fermentación (Ribéreau-Gayon et al., 2006a)

5

La temperatura de fermentación es uno de los factores más importantes que intervienen en el desarrollo de la fermentación alcohólica. Su medición se realiza de forma automática en continuo mediante sensores específicos de temperatura (Flanzy, 2003; Ribéreau-Gayon et al., 2006a; Hidalgo, 2011). El intervalo de temperatura (mín.- máx. en el
10 depósito fermentador) es en tinto: 20-32 °C y en blanco: 18-20 °C. El reactor biológico para que funcione correctamente no debe sobrepasar ninguno de los valores límites antes mencionados. Por debajo de la temperatura mínima, la cinética microbiana se encuentra inhibida. La reproducción de las levaduras es demasiado lenta, no consiguiendo “el arranque” del fermentador. Por encima de los 32°C, además de reducirse la actividad
15 celular de los microorganismos, pueden existir desviaciones organolépticas graves. Es decir, el sombrero se ve favorecido para ser afectado por bacterias termófilas indeseables, transmitiendo al vino olores desagradables.

Sin embargo, la medición del resto de parámetros en cada uno de los depósitos
20 fermentadores de la bodega es de gran dificultad o conlleva técnicas tediosas que resultan poco prácticas para el seguimiento de la fermentación alcohólica en una bodega (Cenzano et al., 2003; Ribéreau-Gayon et al., 2006a; OIV, 2015a). Por tanto, la supervisión tradicional de la cinética de la fermentación alcohólica se ha llevado a cabo midiendo de forma manual una o dos veces al día la densidad (mostímetro graduado, densímetro o
25 hidrómetro) que es una medida aproximada de los componentes principales del mosto fermentado; a medida que avanza la fermentación el consumo de azúcares provoca un descenso en la densidad, el cual se ve acentuado con la consecuente formación de etanol (Ribéreau-Gayon et al. 2006a). Esta medida no requiere de ninguna conversión para su interpretación, únicamente necesita una corrección en función de la temperatura de la
30 muestra durante su medición. La representación de los valores de densidad frente al tiempo permite al enólogo evaluar la cinética fermentativa. La fermentación se ha

completado cuando la densidad está comprendida entre 0,990 y 0,995 g/mL en función del contenido final de etanol y la cantidad de constituyentes extraídos.

Uno de los métodos más comunes para estimar el contenido de alcohol en un vino es a través de su densidad; los enólogos miden la densidad del mosto antes de fermentarse, y una vez que la levadura hace su trabajo, vuelven a medir. Al primer resultado se le llama gravedad original (OG) y al segundo gravedad final (FG). El número que resulta de la resta de la gravedad original de la final muestra la cantidad de CO₂ que se escapó del tanque de fermentación. Esta cantidad se multiplica por los gramos de alcohol etílico que se ganan por cada gramo de CO₂, que es una constante de 1,05 gramos, y el resultado es el peso del alcohol en el fermentador, cantidad a la que se denomina masa de alcohol en la solución. Una vez que se tienen los resultados de estas mediciones, se calcula el porcentaje de alcohol por volumen (Alcohol by Volume, ABV), que se obtiene de la división entre la masa de alcohol en la solución entre la gravedad final.

15

La finalización de la fermentación alcohólica se verifica químicamente midiendo la concentración de azúcares con el método Clinitest, cuyo contenido debe ser menor de 2-3 g/L en vinos secos o tranquilos (Ribéreau-Gayon et al., 2006a; Hidalgo, 2011).

20 Se observa en el sector vitivinícola actual un aumento creciente del grado alcohólico probable debido a los efectos del cambio climático. El exceso de azúcares en el mosto se traduce en un incremento de problemas en la gestión de la fermentación, mientras que el incremento del grado alcohólico final da lugar a problemas en la comercialización de los vinos. Las principales rutas metabólicas que dan lugar a la producción del CO₂ son la respiración (no se produce alcohol) y la fermentación (Morales, et al., 2015).

En literatura no de patentes se conoce una mejora a nivel de laboratorio en la fermentación alcohólica convencional que persigue reducir el grado alcohólico del vino, mediante fermentaciones ventiladas con mezclas de aire y nitrógeno permitiendo a la levadura respirar proporcionándole el oxígeno necesario durante las primeras fases del proceso (horas), de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de

30

fermentados; posteriormente, se debe de dejar de suministrar oxígeno, para continuar con el proceso convencional de fermentación; una presencia en exceso de oxígeno provoca una reducción de la calidad del vino. Por el contrario, no se conocen dispositivos y procedimientos en depósitos fermentadores (biorreactores reales a escala industrial) para
5 la oxigenación o aireación con la finalidad de permitir que las levaduras realicen la respiración (González et al., 2013).

En el estado de la técnica más cercana en literatura de patentes encontramos diferentes tipos de dispositivos y procedimientos que permiten la oxigenación o aireación del vino.
10 De este tipo encontramos, entre algunos otros, el documento de patente de invención: "Proceso de fermentación de mosto, y cuba de fermentación" (ES2396676B1, 25.02.2013), en el que se preconiza un procedimiento y un dispositivo para llevar a cabo la introducción de una mezcla de gas CO₂ y aire exterior en una cuba de fermentación, siendo dicha mezcla expulsada dentro del mosto por debajo de la capa de hollejos,
15 generándose unas burbujas formadas por gas CO₂ y aire, que en su movimiento ascendente hacia la superficie, provocan la rotura y movimiento de dicha capa de hollejos. En ningún caso se describe la respiración ya que se persigue exclusivamente realizar la fermentación.

20 *Control del proceso de fermentación alcohólica*

En literatura no de patentes una de las mejoras más estudiadas en el sector vitivinícola, con el objeto de obtener mayor calidad en el vino, es el control de la fermentación alcohólica en continuo empleando para ello la teoría de sistemas de control; el problema
25 desde el punto de vista de ingeniería de sistemas es altamente no lineal y oscilatorio, debido a que en el proceso intervienen microorganismos, p.ej. *Saccharomyces cerevisiae*, *Zymomonas mobilis*, que presentan un comportamiento con elevadas complejidades cinéticas. Son conocidos el uso de problemas de referencia (*bechmarks*) de procesos de fermentación en continuo usando modelos con dos variables de estado: biomasa y
30 sustrato, y ecuaciones de tasas de crecimiento que acoplan ambas variables, de este modo dichos modelos presentan altas no linealidades. También, se investigan las dinámicas

complejas de los depósitos fermentadores o biorreactores para el diseño de diferentes técnicas de control no lineal estabilizantes para procesos de fermentación en continuo relativamente simples, usando para este propósito métodos lineales como referencia para los métodos no lineales. El control de biorreactores ha sido estudiado por muchos 5 investigadores, incluidos los esquemas basados en control adaptable, control óptimo y control usando técnicas de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, las investigaciones en este campo permanecen en un estado latente, no disponiéndose en el estado de la técnica actual (Onder et al., 1998; Sing and Xiao, 1998; Aguilar et al., 2001; Hodge and Nazmul, 2002) de un procedimiento automático de control optimizado que pueda ser 10 implementado en depósitos fermentadores (biorreactores reales a escala industrial) con alto desempeño. Por ello actualmente en la mayor parte de las bodegas industriales sólo se realiza el control automático de la temperatura durante el proceso de fermentación a través de líquido enfriado que se hace circular por la camisa externa del depósito fermentador alcohólico.

15

En el estado de la técnica más cercana en literatura de patentes encontramos diferentes tipos de dispositivos y procedimientos para la monitorización (medición de la temperatura, medición del nivel, medición/cálculo de la densidad o alguna otra variable) y control automatizado en continuo (control de temperatura o alguna otra variable, control 20 de remontado, etc.) de un proceso de fermentación alcohólica.

Son conocidos dispositivos y procedimientos que se basan en la medición directa de la temperatura de fermentación y de la estimación mediante cálculo del contenido de azúcar y alcohol a partir de la medición indirecta de la densidad de la materia de fermentación. 25 De este tipo encontramos, entre otros muchos, el documento de patente de invención: "Procedimiento de monitorización y regulación de un proceso de fermentación" (EP1270716A1, 02.01.2003), en el que se preconiza un dispositivo de monitorización y control continuo de la fermentación que comprende un sensor de temperatura (termorresistencia) y un sensor de presión diferencial (piezorresistencia) que mide a dos 30 alturas diferentes en el depósito fermentador; la densidad a una temperatura se calcula a partir de las diferencias de presión medidas en los puntos de medición; además se puede

realizar en el depósito fermentador una regulación de la temperatura de la materia en fermentación mediante la apertura/cierre del paso de un líquido enfriado que atraviesa una placa de enfriamiento ubicada en el interior del depósito.

- 5 Se conocen dispositivos y procedimientos que se basan en la medición directa en continuo de alcohol en la materia de fermentación. De este tipo encontramos, entre otros muchos, el documento de patente de invención: "Sensor de etanol para control computarizado de fermentación" (CA2011297A1, 01.09.1991), en el que se preconiza un sensor de etanol controlado por difusión; el ordenador puede controlar automáticamente la temperatura y
10 otros parámetros de proceso de la materia de fermentación.

También son conocidos dispositivos y procedimientos que miden o determinan la cantidad de CO₂ que sale del depósito fermentador. De este tipo encontramos, entre otros muchos, el documento de patente de invención: "Sistema de fermentación y control de
15 fermentación automático" (ES2330242T3, 11.10.2006), en el que se preconiza un procedimiento de supervisión de un proceso de fermentación en un depósito de fermentación, donde se determina la cantidad de gas que sale de dicho depósito de fermentación y se mide la temperatura del gas saliente justo sobre un obturador dispuesto en el orificio de salida al tapón del tanque de fermentación, en el obturador del tanque de
20 fermentación o en el extremo del lado de la materia en fermentación de un tapón de fermentación que está colocado en el orificio de salida al tapón. También de este tipo tenemos el documento de patente de invención: "Sistema de seguimiento de la fermentación alcohólica" (ES2241457B1, 16.10.2005), en el que se preconiza un procedimiento de seguimiento y control de la fermentación alcohólica caracterizado por
25 la medida continua de la pérdida de peso de la materia en fermentación debida al desprendimiento de CO₂.

Resumen del estado de la técnica

- 30 Durante la fermentación alcohólica, la masa fermentativa (en el interior del depósito fermentador alcohólico podemos distinguir dos fases: una fase líquida constituida por el

mosto en fermentación y una fase sólida conocida como “sombbrero” (constituida por el hollejo de la uva) va ganando grado alcohólico a medida que se modifican los siguientes parámetros fundamentales:

- 5 – temperatura de fermentación (tendencia a aumentar, se controla para que sea constante (fermentación isotérmica) o dentro de un rango (fermentación a temperatura controlada), p.ej. en vinos tintos a 25 °C o 22-26 °C respectivamente;
- volumen (permanece prácticamente constante);
- masa (disminuye, debido a la pérdida de CO₂);
- 10 – densidad (disminuye);
- polifenoles totales (tendencia a disminuir);
- antocianos (tendencia a disminuir);
- parámetros organolépticos (se comprueban mediante análisis sensorial);
- otros (viscosidad, índice de refracción, etc.).

15

Cuando la fermentación llega a su fin (transcurridos alrededor de 10-14 días), el vino primario se trasvasa desde el depósito fermentador alcohólico al depósito fermentador maloláctico para que tenga lugar la fermentación maloláctica, pero no así el sombrero. El sombrero se traslada a la prensa neumática, de la cual se obtendrá un vino de segunda
20 categoría.

El método automatizado más empleado para realizar el seguimiento automatizado de la fermentación alcohólica consiste en calcular la densidad del líquido (la cual disminuye por efecto de la pérdida de masa debido al desprendimiento de CO₂) midiendo la
25 diferencia de presión y temperatura en dos puntos a diferente altura (parte inferior y parte superior del cuerpo base cilíndrico del depósito fermentador); hay que tener en cuenta que la mayoría de los sistemas de control de la fermentación alcohólica tratan de mantener la temperatura de fermentación dentro de un valor o rango preestablecido por el enólogo. También se emplean métodos de medición de la cantidad de CO₂ emitido calculando, o
30 en algunos casos midiendo, la pérdida de peso de la materia fermentativa o en otros casos midiendo el gas generado en tiempo real mediante flujómetros.

Los sistemas de seguimiento automatizado más avanzados tratan de detectar la velocidad de fermentación ($\text{g CO}_2/\text{l/h}$) y, por lo tanto, la actividad de las levaduras, siendo esta un parámetro tan importante como la temperatura; para ello miden la cantidad, en peso o en volumen, de CO_2 que se produce por unidad de tiempo con la finalidad de controlar la temperatura de la fermentación (Ribéreau-Gayon et al., 2006a). La velocidad de fermentación alcohólica es proporcional a la velocidad de generación del CO_2 (Perret et al., 1995).

Otro enfoque consiste en crear un modelo del proceso de fermentación alcohólica. Diferentes cálculos sobre el tiempo, la temperatura y el alcohol y las concentraciones de azúcar se utilizan para predecir el comportamiento de la fermentación especialmente el riesgo de una parada en la fermentación (Bovée et al., 1990)

Finalmente, estas reglas del sistema de control deben ser adaptadas a las necesidades particulares de cada depósito fermentador en términos de datos cuantificables y según la experiencia del enólogo. Un sistema de control automatizado muy avanzado que persiga optimizar la fermentación alcohólica en la vinificación tendría que hacer uso de la inteligencia artificial para tener en cuenta la propia experiencia del enólogo (Grenier y col., 1990).

20

Referencias literaturas no de patentes

- Aguilar, R., et al. Robust PI2 controller for continuous bioreactors. *Process Biochemistry* 36 (2001) 1007-1013.
- 25 - Bovée J.P., Blouin J., Marion, J.M. and Strehaiano, P. (1990) In *Actualités Enologiques* 90 (Eds P. Ribéreau-Gayon and A. Lonvaud). Dunod, Paris. pp. 281–286.
- Cenzano, JM., Vicente, AM., Tejero, GM. (2003) *Análisis de vinos, mostos y alcoholes*. Antonio Madrid Vicente Ediciones y Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
- Flanzy, C. (2003) *Enología: fundamentos científicos y tecnológicos*, 2a. A. VICENTE
30 EDICIONES y EDICIONES MUNDI-PRENSA, Madrid.

- González R., Quirós M., Morales P. (2013) Yeast respiration of sugars by non-Saccharomyces yeast species: a promising and barely explored approach to lowering alcohol content of wines. Trends Food Sci Technol; 29: 55-61.
- Grenier P., Feuilloley, P. and Sablayrolles, J.M. (1990). In Actualités Enologiques 89, (Eds P. Ribéreau-Gayon and A. Lonvaud). Dunod, Paris. pp. 521–526.
- Hidalgo, J. (2011) Tratado de Enología, Tomo 1, 2a. Mundi-Prensa, Madrid.
- Hodge, D. and Nazmul, M. Nonlinear MPC for recombinant ZM fedbatch ethanol fermentation. IFAC World Congress, 2002.
- Morales, P., et al. (2015) Levaduras no Saccharomyces como herramientas para controlar el grado alcohólico de los vinos: importancia del oxígeno y la respiración. Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, (CSIC-Universidad de La Rioja-Gobierno de La Rioja), Logroño. Disponible en:
http://www.acenologia.com/cienciaytecnologia/no_saccharomyces_y_oxigeno_cienc0515.htm
- 15 - OIV (2015) Organización Internacional de la Viña y el Vino. Disponible en:
<http://www.oiv.int/es/la-organizacion-internacional-de-la-vina-y-el-vino>.
- Onder, M., et al. Neural Network Assisted Nonlinear Controller for a Bioreactor Bogazici. Univessity Estantul,1998.
- Ribéreau-Gayon, P., Dubourdiu, D., Donéche, B., Lonvaud, A. (2006a) Handbook of Enology - Volume 1 - The Microbiology of Wine and Vinifications, 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester.
- 20 - Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdiu, D. (2006b) Handbook of Enology - - Volume 2 - The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments, 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester.
- 25 - Sing, K. and Xiao, D. Simple procedure for operating a class of continuos fermentation process at the optimal steady state production. Biochemical Engineering Journal. Vol. 1, 1997.

Problema técnico planteado

Los dispositivos y procedimientos conocidos en el estado de la técnica anterior presentan una limitación técnica o problemática en depósitos fermentadores de cuba cerrada, en los que se lleva a cabo vinificaciones tintas sin necesidad de remontados (mediante inyección del CO₂ liberado en la fermentación alcohólica y aireación del proceso de fermentación mediante oxigenación controlada), que se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- 10 χ Los sistemas que realizan el seguimiento automatizado de la fermentación alcohólica, basándose en el cálculo de la densidad del mosto fermentativo midiendo la diferencia de presión y temperatura con sensores colocados a distinta altura en el depósito fermentador, no son fiables en depósitos cerrados debido al error en la medida ($\pm 3\%$, El Haloui et al. 1988) originado por la presión producida por el CO₂ liberado en la parte superior del depósito.
- 15 χ Los sistemas de seguimiento automatizado avanzados tratan de detectar la velocidad de fermentación midiendo la cantidad, en peso o en volumen, de CO₂ que se produce por unidad de tiempo; pero sólo son capaces de medir el CO₂ liberado, es decir una vez producida la saturación en el mosto fermentativo que pasa al aire en forma gaseosa (debe tenerse en cuenta que la producción de etanol comienza antes de que se libere el CO₂), por lo que adolecen de un error inicial ($\pm 4\%$, El Haloui et al. 1988) y de un tiempo de retraso en la detección de la velocidad de fermentación, error que trasladan al sistema de control automático de temperatura de fermentación.
- 20 χ Los sistemas de seguimiento automatizado más avanzados emplean un modelo del proceso de fermentación alcohólica que adolece de un sistema modelado que presenta dinámicas altamente no lineales y oscilatorias muy difíciles de controlar (debido a que en el proceso intervienen microorganismos (levaduras, mohos y bacterias) que presentan un comportamiento con elevadas complejidades cinéticas); por lo tanto no pueden ser implementados con alto desempeño en depósitos fermentadores
- 25 χ
- 30 χ

(biorreactores de gran volumen) requiriendo de la supervisión periódica de enólogos; además, emplean sensores que adolecen de complejidad y aparatosidad técnica además de problemas de limpieza.

- 5 χ Se conocen mejoras en los métodos de aireación del proceso de fermentación mediante oxigenación controlada (p.ej. aportando un caudal continuo de 8 mg/l de oxígeno) con la finalidad de evitar realizar remontados mecánicos que pueden provocar pérdida de aromas en el caso de aireaciones excesivas, pero adolecen de suministrar un caudal de oxígeno estimado que difiere del exacto que requieren las levaduras en función de su
- 10 fase actual de multiplicación provocando carencias en la aireación (ocasionando ralentizaciones, y en el peor de los casos paradas, de fermentación) o exceso de aireación (obteniéndose ácido acético superior al aceptable). Además, los sistemas conocidos no permiten que las levaduras realicen la respiración en depósitos fermentadores (biorreactores reales a escala industrial), sino que persiguen
- 15 exclusivamente realizar la fermentación. Es por lo tanto una necesidad buscada encontrar en depósitos fermentadores (biorreactores reales a escala industrial) las condiciones de trabajo en las que todo el aporte extraordinario de oxígeno, necesario para realizar la respiración y crecimiento de las levaduras en la fermentación, sea rápidamente consumido por las levaduras, de modo que el oxígeno efectivamente
- 20 disuelto en el mosto en fermentación sea prácticamente nulo (Morales et al., 2015).

Ventaja técnica que aporta la invención

El procedimiento y dispositivo de monitorización en continuo y control automático

25 mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación alcohólica (FA) en el vino por técnicas de emisión acústica, que la invención preconiza, es de aplicación preferente, aunque no limitativa, en depósitos fermentadores alcohólicos (reactor biológico tipo Batch) de cuba cerrada autovaciantes o de cualquier otro depósito fermentador del actual estado del arte (preferentemente de acero inoxidable de calidad

30 alimentaria certificado con la Conformidad Europea (CE) u otras normas internacionales de carácter similar) en los que se lleva a cabo vinificaciones tintas (también válido para

rosadas y blancas) sin necesidad de remontados (mecánicos) y que permiten la medida del flujo liberado de CO₂, y que constan generalmente de tres partes: una parte superior denominada cabeza toriesférica, que presenta elevada resistencia a la presión manométrica; un cuerpo base cilíndrico y una parte inferior denominada cola toricónica, 5 que se basa en la facilidad de recogida del “sombrero”, o de cualquier otra forma de depósito fermentador del actual estado del arte.

No se requiere de la modificación de un depósito fermentador existente para la implementación del sistema de seguimiento y control de FA que reivindica la invención, 10 es decir la invención persigue su aplicación tanto en depósitos nuevos como existentes.

La presente invención resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en todos y cada uno de los diferentes aspectos comentados, siendo la ventaja técnica que aporta la invención que proporciona un procedimiento, y 15 unos medios para poder llevarlo a cabo empleando técnicas de emisión acústica, que permite una estimación mejorada (sin necesidad de emplear aproximaciones empíricas) de los parámetros característicos de la FA a partir de las siguientes medidas en línea tomadas en el depósito fermentador (mediante sensores de medición automatizados): presión y temperatura en dos puntos del mosto fermentativo, presión y temperatura del 20 CO₂ liberado, emisión acústica de CO₂ en disolución y flujo de CO₂ liberado, que permiten conocer la cinética fermentativa con gran exactitud con la finalidad de llevar a cabo un control de temperatura óptima de fermentación, así como un control de la aireación u oxigenación óptimas, por técnicas de emisión acústica.

25 La invención preconiza, respecto de los controles de temperatura de FA y de aireación u oxigenación conocidos en el estado de la técnica, la medición de emisión acústica de CO₂ en disolución y flujo de CO₂ liberado que permite conocer la evolución de la cinética (velocidad) fermentativa de forma temprana al ser proporcional a la velocidad de generación del CO₂ y a la cantidad de azúcar consumida que también es proporcional a 30 la velocidad de generación de CO₂, implementando un control de temperatura, aireación u oxigenación óptimas por técnicas de emisión acústica que se ha descubierto que se

consigue, para una velocidad máxima de CO₂ generado de 0,81 g CO₂/L/h, una reducción de un 16,25%* (3,25% por cada grado de histéresis) en la duración de la fermentación respecto de la media de los controles de temperatura isotérmicos en vino tinto (22 °C-26 °C) obteniéndose simultáneamente un aumento de la calidad del vino del 5-10%* en el

5 Índice de Polifenoles Totales (IPT) que provoca un salto cualitativo en cuanto a los parámetros organolépticos (comprobados en catas mediante análisis sensorial).

(*). Resultados obtenidos por la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA durante las vendimias de 2018 y 2019. En cada vendimia se llevó a cabo una campaña de mediciones *in situ* en

10 el mosto obtenido en seis depósitos tradicionales de fermentación de vino tinto *versus* seis depósitos con el sistema que reivindica la presente invención.

Breve descripción de las figuras

15 Para complementar la descripción y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de figuras con carácter ilustrativo y no limitativo, así como un glosario con las referencias empleadas en las figuras acompañado de una descripción de cada referencia.

20 *Glosario de referencias y descripción de las mismas*

- (0) **Depósito fermentador autovaciante, o de cualquier otra forma de depósito fermentador, cualquiera del estado de la técnica anterior;**
- (01) Techo; parte superior de la envoltura del depósito;
- 25 (02) Virola; parte cilíndrica de la envoltura del depósito que lo conforman cilindros verticales;
- (03) Cono o fondo; parte inferior de la envoltura del depósito;
- (04) Disco cono o disco fondo; parte inferior de la envoltura del depósito en la parte plana en la cual se anclan los elementos que facilitan el vaciado del depósito (pala-
- 30 motorreductor);

- (05) Camisa; envoltura externa metálica a la virola la cual crea una cámara entre la camisa y la virola por la cual interiormente circula agua forzada para controlar la temperatura del depósito;
- (06) Tubo de remontado y limpieza; tubo el cual finaliza en la parte superior del depósito en el domo el cual sirve para operaciones de limpieza y desinfección de
5 depósito mediante la recirculación en circuito cerrado conectando una bomba desde la salida total;
- (07) Puerta; apertura por la cual mediante un mecanismo se desplaza la puerta y por la cual se vacía el depósito de pasta sangrada;
- 10 (08) Pala-motorreductor; conjunto de elementos mecánicos los cuales gracias a la pala interna del depósito y al movimiento que le proporciona el motorreductor facilita la operación de vaciado de la pasta seca;
- (09) Salida total; válvula colocada enrasada al fondo en el disco cono para poder vaciar de líquido totalmente el depósito;
- 15 (010) Domo; parte superior última del depósito de geometría cilíndrica que contiene la puerta superior mediante cierres;
- (011) Válvula Desaire; válvula colocada en la parte superior del depósito en el elemento domo la cual en operaciones de llenado o vaciado de líquido del depósito en almacenaje evita la acción de presión/depresión mediante entrada o salida de aire;
- 20 (012) Regleta nivel; elemento para la lectura del nivel de llenado del depósito;
- (013) Sistema de sangrado mezclador homogéneo autolimpiable compuesto por conjunto de rejillas y colector de sangrado;
- (014) Válvula de sangrado; válvula de conexión externa del colector de sangrado (015) por la cual se extrae el mosto;
- 25 (015) Colector de sangrado; tubería externa al depósito la cual une todos los conjuntos de sangrado para concentrar en la válvula de sangrado (014) toda la salida de mosto;
- 30 **(D1) Dispositivo de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación**

alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica, objeto de la invención;
comprende cuatro subsistemas:

- Subsistema de instrumentación (1);
- Subsistema de instrumentación de emisión acústica (2);
- 5 - Subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3);
- Subsistema de control (4);

(0,D1) Depósito fermentador (0) que incorpora la invención (D1);

- 10 **(1) Subsistema de instrumentación del dispositivo (D1), objeto de la invención;**
- (10) Sensor de presión cabeza toriesférica; mide la presión (P) de CO₂ u otros gases: aire o N₂; se combina con los sensores (13,15) para eliminar el error de cálculo de la densidad (D) del mosto fermentativo;
 - (11) Sensor de temperatura cabeza toriesférica; mide la temperatura (T) de CO₂ u otros
15 gases: aire o N₂;
 - (12) Sensor flujómetro cabeza toriesférica; mide el caudal (F) de CO₂ aspirado o de otros gases: aire o N₂ inyectados;
 - (13) Sensor de presión cuerpo cilíndrico superior; mide la presión (P) en la fase líquida del mosto fermentativo por debajo de la zona del “sombrero”; combinado con el
20 sensor (15) y eliminando el error mediante el sensor (10) se calcula la densidad (D) del mosto y el nivel de la superficie libre;
 - (14) Sensor de temperatura cuerpo cilíndrico superior; mide la temperatura (T) en el mosto fermentativo por debajo de la zona del “sombrero”;
 - (15) Sensor de presión cuerpo cilíndrico inferior; mide la presión (P) en la fase líquida
25 del mosto fermentativo por encima de la zona de sólidos hundidos del fondo; combinado con el sensor (13) y eliminando el error mediante el sensor (10) se calcula la densidad (D) del mosto y el nivel de la superficie libre;
 - (16) Sensor de temperatura cuerpo cilíndrico inferior; mide la temperatura (T) en la fase líquida del mosto fermentativo por encima de la zona de sólidos hundidos del
30 fondo;
 - (17) Sensor flujómetro inyección CO₂ o N₂; mide el caudal (F) de CO₂ o N₂ inyectado;

- (18) Sensor flujómetro aireación u oxigenación; mide el caudal (F) de aire u O₂ inyectado;
- (2) Subsistema de instrumentación de emisión acústica del dispositivo (D1), objeto de la invención;**
- (20) Sensor hidrófono omnidireccional; mide la emisión acústica (A) producida en el seno del mosto fermentativo;
- (21) Acondicionador de señal analógica; preamplifica (AS) el voltaje del hidrófono (20);
- (3) Subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ del dispositivo (D1), objeto de la invención;**
- (111) Válvula de control de aireación u oxigenación; normalmente cerrada (NC); válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema. Su función es permitir la inyección de O₂ o aire;
- (113) Válvula de control de refrigeración; normalmente cerrada (NC); válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema. Su función es permitir o no el paso del líquido refrigerante a las camisas (05) del depósito fermentador (0, D1).
- (31) Válvula de salida o inyección; normalmente cerrada (NC); válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema; su función es permitir la captación de CO₂ o la inyección de éste u otros gases: aire o N₂;
- (32) Válvula de control de inertizado; válvula colocada en la parte superior del depósito en el elemento domo (010) la cual permite la acción de presurización del depósito (0); incompatible con la válvula Desaire (011), por lo que la válvula (32) sustituye a la válvula (011);
- (33) Aspiración; tubería de aspiración por la cual es captado el CO₂ o inyectado otros gases: aire o N₂;

- (34) Impulsión; tubería de impulsión por la cual se conduce el CO₂ a presión u otros gases: aire o N₂;
- (35) Válvula de control de inyección; válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema; su función es permitir la entrada de CO₂ u otros gases: aire o N₂;
- (36) Colector de inyección de CO₂; tubería externa al depósito la cual une todos los elementos de inyección de CO₂ con la válvula de entrada (035);
- (310) Válvula selectora captación CO₂ o aire; válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar la captación de CO₂ o aire;
- (311) Válvula selectora envío CO₂ o aire; válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar el envío de CO₂ o aire;
- (312) Válvula selectora envío aire; válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar el envío de aire;
- (313) Válvula selectora envío aire u O₂; válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar el envío de aire u O₂;
- (314) Depósito filtro trampa; evita la entrada de condensado en los compresores protegiéndolos de ello;
- (315) Compresor; presión de diseño de 10 bar, según normativa ISO 8573-1 clase 0 en cuanto a la calidad del aire, apto para la industria alimentaria;
- (316) Depósito a presión CO₂ o N₂; tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- (317) Depósito a presión aire; tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- (318) Generador N₂; generador de N₂ para inertizado del depósito fermentador (0);

- (319) Depósito a presión N₂; tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- (320) Bombona de O₂ comprimido;
- 5 **(4) Subsistema de control del dispositivo (D1), objeto de la invención;**
- (40) Cuadro principal de control;
- (401) Controlador Lógico Programable (PLC);
- (402) Interface Hombre Máquina (HMI);
- (41) Cuadro esclavo; incorpora módulos de periferia descentralizada que recogen las
10 señales de entrada de los subsistemas de instrumentación para enviar los datos al cuadro (40) mediante un único bus de comunicaciones.
- (42) Cuadro secundario; incorpora módulos de electroválvulas que recogen los datos de mando del cuadro (40) mediante un único bus de comunicaciones para actuar en las válvulas de los subsistemas de instrumentación.
- 15 **(P1) Procedimiento de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica, objeto de la invención;**
- (P0) Programa PLC (401);
- 20 (P10) ETAPA “a” Respiración con aire;
- (P11) SUBETAPA Inyección aire en depósito fermentador (0,D1);
- (P12) SUBETAPA Aspiración CO₂ + inyección aire en depósito fermentador (0,D1);
- (P13) SUBETAPA Aspiración CO₂ + inyección aire y CO₂ en depósito fermentador;
- (P100) ETAPA “a.0” Recarga depósito aire (317);
- 25 (P20) ETAPA “b” Respiración con O₂;
- (P21) SUBETAPA Inyección O₂ en depósito fermentador (0,D1);
- (P22) SUBETAPA Aspiración CO₂ + inyección O₂ en depósito fermentador (0,D1);
- (P23) SUBETAPA Aspiración CO₂ + inyección O₂ y CO₂ en depósito ferment. (0,D1);
- (P30) ETAPA “c” Fermentación alcohólica más aireación;
- 30 (P31) SUBETAPA Aspiración CO₂ + inyección CO₂ en depósito fermentador (0,D1);
- (P32) SUBETAPA Aspiración CO₂ en depósito fermentador (0,D1);

- (P40) ETAPA “d” Fermentación alcohólica más oxigenación;
- (P50) ETAPA “e” Inertizado con N₂;
- (P60) ETAPA “f” Paro normal;
- (P70) ETAPA “g” Control optimizado de temperatura;
- 5 (P80) ETAPA “h” Control optimizado de aireación u oxigenación;
- (P90) ETAPA “i” Paro emergencia;
- (P101) MÓDULO De calibración;
- (P102) MÓDULO De filtrado.

10 *Glosario de símbolos empleados en los Gráficos de Control con Etapas y Transiciones (GRAFCET) y en los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID).*

- P presión relativa, de la fase líquida del mosto fermentativo o de CO₂ u otros gases: aire o N₂;
- 15 T temperatura, de la fase líquida del mosto fermentativo o de CO₂ u otros gases: aire o N₂;
- F flujo o caudal, de la fase líquida del mosto fermentativo o de CO₂ u otros gases: aire o N₂;
- D densidad, de la fase líquida del mosto fermentativo o de CO₂ u otros gases: aire o
- 20 N₂;
- A emisión acústica, de la fase líquida del mosto fermentativo o de CO₂ u otros gases: aire o N₂;
- AS acondicionador o preamplificador de señal analógica;
- 25 NA Contacto normalmente abierto;
- NC Contacto normalmente cerrado;
- Pa Pulsador NA activación etapa “a”;
- Pb Pulsador NA activación etapa “b”;
- Pc Pulsador NA activación etapa “c”;
- 30 Pd Pulsador NA activación etapa “d”;
- Pe Pulsador NA activación etapa “e”;

- Pf Pulsador NA activación etapa “f”;
- ST Selector NA activación etapa “g”;
- SA/O Selector NA activación etapa “h”;
- PE Pulsador de emergencia NC;
- 5 ~~PE~~ Consulta lógica negada del pulsador de emergencia NC;
- Pa* Ec. lógica = Pb+Pc+Pd+Pe+Pf;
- Pb* Ec. lógica = Pa+Pc+Pd+Pe+Pf;
- Pc* Ec. lógica = Pa+Pb+Pd+Pe+Pf;
- Pd* Ec. lógica = Pa+Pb+Pc+Pe+Pf;
- 10 Pe* Ec. lógica = Pa+Pb+Pc+Pd+Pf;
- Pf* Ec. lógica = Pa+Pb+Pc+Pd+Pe;
-
- 3100 Bit “0” de activación de la posición 1 de la válvula selectora captación CO₂ o aire (310);
- 15 3101 Bit “1” de activación de la posición 2 de la válvula selectora captación CO₂ o aire (310);
- 3110 Bit “0” de activación de la posición 1 de la válvula selectora envío CO₂ o aire (311);
- 3111 Bit “1” de activación de la posición 2 de la válvula selectora envío CO₂ o aire (311);
- 20
- 3120 Bit “0” de activación de la posición 1 de la válvula selectora envío aire (312);
- 3121 Bit “1” de activación de la posición 2 de la válvula selectora envío aire (312);
- 3130 Bit “0” de activación de la posición 1 de la válvula selectora envío aire u O₂ (313);
- 3131 Bit “1” de activación de la posición 2 de la válvula selectora envío aire u O₂ (313);
- 25
- p316 Presión depósito CO₂ (316);
- p316mín Presión mínima depósito CO₂ (316);
- p316máx Presión máxima depósito CO₂ (316);
- p317 Presión depósito aire (317);
- 30 p317mín Presión mínima depósito aire (317);
- p317máx Presión máxima depósito aire (317);

p319	Presión depósito N ₂ (319);
p319mín	Presión mínima depósito N ₂ (319);
p319máx	Presión máxima depósito N ₂ (319);
p10mín	Presión mínima sensor de presión (10);
5 p10máx	Presión máxima sensor de presión (10);
f18	Flujo acumulado medido por el sensor flujómetro aireación u oxigenación (18);
fconsigna	Consigna flujo acumulado de aireación u oxigenación;
Tconsigna	Consigna de temperatura;
10 ΔT	Histéresis de temperatura;
(ACO ₂)consigna	Consigna emisión acústica CO ₂ ;
Δ(ACO ₂)	Histéresis de emisión acústica;
111on = 1	Bit de orden de activar la válvula de control de oxigenación (111);
111on = 0	Bit de orden de desactivar la válvula de control de oxigenación (111);
15 31on = 1	Bit de orden de activar la válvula de salida o inyección (31);
31on = 0	Bit de orden de desactivar la válvula de salida o inyección (31);
35on = 1	Bit de orden de activar la válvula de control de inyección (35);
35on = 0	Bit de orden de desactivar la válvula de control de inyección (35).

20 *Glosario de símbolos empleados en las técnicas de emisión acústica*

ACO ₂	Emisión acústica provocada por el CO ₂ generado en la respiración y fermentación alcohólica;
dACO ₂ /dt	Velocidad de la emisión acústica del CO ₂ generado;
25 g CO ₂ /l/h	Velocidad de la fermentación alcohólica (cantidad, en peso o en volumen, de CO ₂ producido por unidad de tiempo);
(AMF)	Emisión acústica medida en el mosto fermentativo;
(AAire)	Emisión acústica provocada por el ruido de la aireación;
(AO ₂)	Emisión acústica provocada por el ruido de la oxigenación;
30 (AICO ₂)	Emisión acústica provocada por el ruido de la inyección de CO ₂ ;
(AR)	Emisión acústica provocada por el ruido de la refrigeración;

(AO) Emisión acústica provocada por otro ruido.

Glosario de símbolos empleados en las ecuaciones lógicas condicionales simples

5	“Si”	Instrucción condicional sí;
	()	Condición;
	“Y”	Instrucción condicional de multiplicación lógica);
	“O”	Instrucción condicional de suma lógica);
	“entonces”	Instrucción de asignación;
10	{ }	Operación lógica.

Figura 01 (FIG.01).- muestra una infografía 3D de un depósito fermentador (0), cualquiera del estado de la técnica anterior, en el que se ha incorporado un dispositivo de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (D1), objeto de la invención, en el que se puede observar la implantación de los subsistemas (1,2,3 y 4) que comprende.

Figura 02 (FIG.02).- muestra una vista en alzado de un depósito fermentador autovaciante (0), cualquiera del estado de la técnica anterior; en la que se puede observar los elementos que comprende.

Figura 03 (FIG.03).- muestra una vista esquemática del subsistema de instrumentación (1) del dispositivo (D1), objeto de la invención; en la que se puede observar los elementos que comprende.

Figura 04 (FIG.04).- muestra una vista esquemática del subsistema de instrumentación de emisión acústica (2) del dispositivo (D1), objeto de la invención; en la que se puede observar los elementos que comprende.

Figura 05 (FIG.05).- muestra una vista en alzado del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1), objeto de la invención; en la que se puede observar los elementos de interconexión con un depósito fermentador autovaciante (0).

5

Figura 06 (FIG.06).- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: RECARGA DEPÓSITO AIRE (317).

10 **Figura 07 (FIG.07).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: RECARGA DEPÓSITO N₂ (318).

15 **Figura 08 (FIG.08).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: INYECCIÓN AIRE EN DEPÓSITO FERMENTADOR (0,D1).

20 **Figura 09 (FIG.09).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: ASPIRACIÓN CO₂ + INYECCIÓN AIRE EN DEP. FER. (0,D1).

25 **Figura 10 (FIG.10).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: ASPIRACIÓN CO₂ + INYECCIÓN AIRE y CO/2 EN DEP. FER. (0,D1).

25

Figura 11 (FIG.11).- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: ASPIRACIÓN CO₂ + INYECCIÓN CO₂ EN DEP. FER. (0,D1).

Figura 12 (FIG.12).- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: ASPIRACIÓN CO₂ EN DEPÓSITO FERMENTADOR (0,D1).

- 5 **Figura 13 (FIG.13).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: INYECCIÓN O₂ EN DEPÓSITO FERMENTADOR (0,D1).

- 10 **Figura 14 (FIG.14).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: ASPIRACIÓN CO₂ + INYECCIÓN O₂ EN DEP. FER. (0,D1).

- 15 **Figura 15 (FIG.15).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: ASPIRACIÓN CO₂ + INYECCIÓN O₂ y CO₂ EN DEP. FER. (0,D1).

- Figura 16 (FIG.16).**- muestra un diagrama P&ID del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3) del dispositivo (D1) en el modo de funcionamiento: INERTIZADO MEDIANTE N₂ EN DEP. FER. (0,D1).

20

Figura 17 (FIG.17).- muestra un diagrama GRAFCET con el bloque de inicio que se ejecuta cíclicamente, implementado en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401).

- 25 **Figura 18 (FIG.18).**- muestra un diagrama GRAFCET con la ETAPA “a.0”, de recarga depósito aire (317) (P100) y ETAPA “a”, de respiración con aire (P10), implementadas en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401).

- 30 **Figura 19 (FIG.19).**- muestra un diagrama GRAFCET con la ETAPA “b”, de respiración con O₂ (P20), implementada en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401).

Figura 20 (FIG.20).- muestra un diagrama GRAFCET con la ETAPA “a.0”, de recarga depósito aire (317) (P100) y ETAPA “c”, de fermentación alcohólica más aireación (P30), implementadas en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401).

5 **Figura 21 (FIG.21).**- muestra un diagrama GRAFCET con la ETAPA “d”, de fermentación alcohólica más oxigenación (P40), implementada en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401).

Figura 22 (FIG.22).- muestra un diagrama GRAFCET con la ETAPA “g”, de control
10 optimizado de temperatura (P70), implementada en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401).

Figura 23 (FIG.23).- muestra un diagrama GRAFCET con la ETAPA “h”, de control optimizado de aireación u oxigenación (P80), implementada en un programa PLC (P0),
15 instalado en un PLC (401).

Descripción detallada de la invención y exposición detallada de un modo de realización preferente de la invención

20 Se describe detalladamente una realización preferente de la invención, de entre las distintas alternativas posibles, mediante enumeración de sus componentes, así como de su relación funcional en base a referencias a las figuras, que se han incluido, a título ilustrativo y no limitativo, según los principios de las reivindicaciones. Se hace referencia a las figuras según sea necesario de acuerdo con conseguir una mejor comprensión de lo
25 mostrado en las mismas.

Una vez despalillados los racimos de uva (eliminación del raspón) se envía el denso mosto (pulpa o mesocarpio, pepitas, hollejo o piel y pruina) procedente de uva tinta, aunque también puede ser rosada o incluso blanca, al depósito fermentador autovaciante (0)
30 dotado con un dispositivo de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura , y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación alcohólica en

el vino por técnicas de emisión acústica (D1), para proceder a realizar la fermentación alcohólica.

La invención preconiza, respecto de los controles de temperatura de FA y de aireación u
5 oxigenación conocidos en el estado de la técnica, la medición de emisión acústica de CO₂
en disolución y flujo de CO₂ liberado que permite conocer la evolución de la cinética
(velocidad) fermentativa de forma temprana al ser proporcional a la velocidad de
generación del CO₂, implementando un control de temperatura, aireación u oxigenación
óptimas por técnicas de emisión acústica que se ha descubierto que se consigue para una
10 velocidad máxima de CO₂ generado de 0,81 g CO₂/L/h una reducción de un 16,25%*
(3,25% por cada grado de histéresis) en la duración de la fermentación respecto de la
media de los controles de temperatura isotérmicos en vino tinto (22 °C-26 °C)
obteniéndose simultáneamente un aumento de la calidad del vino del 5-10%* en el Índice
de Polifenoles Totales (IPT) que provoca un salto cualitativo en cuanto a los parámetros
15 organolépticos (comprobados en catas mediante análisis sensorial).

(*) Resultados obtenidos por la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA durante las vendimias
de 2018 y 2019. En cada vendimia se llevó a cabo una campaña de mediciones *in situ* en
el mosto obtenido en seis depósitos tradicionales de fermentación de vino tinto *versus*
20 seis depósitos con el sistema que reivindica la presente invención.

Por lo tanto, la invención persigue realizar un seguimiento en continuo de fermentación
alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica, mediante los siguientes
subsistemas que comprende la invención: - subsistema de instrumentación (1); -
25 subsistema de instrumentación de emisión acústica (2); - subsistema de procesamiento y
almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3); y - subsistema de control (4).

La invención preconiza un dispositivo de monitorización en continuo y control
automático mejorado de temperatura del proceso de fermentación alcohólica en el vino
30 por técnicas de emisión acústica (D1), del tipo de los que incorporan medios de
seguimiento y control de fermentación alcohólica en un depósito fermentador

autovaciante (0), y que se **caracteriza porque** los medios de seguimiento y control comprenden:

- a. subsistema de instrumentación (1), (**FIG.03**), que mediante una pluralidad de sensores se miden y calculan una serie de parámetros en el mosto fermentativo, que contiene en una realización preferente no limitativa:

Un conjunto de sensores dispuestos en el depósito fermentador autovaciante (0) en la cabeza toriesférica, siendo estos:

10

- un sensor de presión cabeza toriesférica (10); mide la presión (P) de CO₂ u otros gases: aire o N₂; se combina con los sensores (13,15) para eliminar el error de cálculo de la densidad (D) del mosto fermentativo; de tipo sensor de presión de membrana rasante para vinos tintos de rango 0-160 mbar y para vinos blancos de rango 0-250 mbar;

15

- un sensor de temperatura cabeza toriesférica (11); mide la temperatura (T) de CO₂ u otros gases: aire o N₂; de tipo sonda PT100 para medir de 10 a 40 °C;
- un sensor flujómetro cabeza toriesférica (12); mide el caudal (F) de CO₂ aspirado o de otros gases: aire o N₂ inyectados; de rango 10-1000 l/min o para instalaciones con muchos compresores y aspiraciones de 10-2000 l/min.

20

Un conjunto de sensores dispuestos en el depósito fermentador autovaciante (0) en el cuerpo cilíndrico superior, siendo estos:

25

- un sensor de presión cuerpo cilíndrico superior (13); mide la presión (P) en la fase líquida del mosto fermentativo por debajo de la zona del “sombrero”; combinado con el sensor (15) y eliminando el error mediante el sensor (10) se calcula la densidad (D) del mosto y el nivel de la superficie libre; de tipo sensor de presión de membrana rasante de rango 0-400 mbar para depósitos hasta 4 m de altura y de 0-1 bar hasta 10 m de altura;

30

- un sensor de temperatura cuerpo cilíndrico superior (14); mide la temperatura (T) en el mosto fermentativo por debajo de la zona del “sombbrero”; de tipo sonda PT100 para medir de 10 a 40 °C;
- 5 Un conjunto de sensores dispuestos en el depósito fermentador autovaciante (0) en el cuerpo cilíndrico inferior, siendo estos:
- un sensor de presión cuerpo cilíndrico inferior (15); mide la presión (P) en la fase líquida del mosto fermentativo por encima de la zona de sólidos hundidos del fondo; combinado con el sensor (13) y eliminando el error mediante el sensor (10) se calcula la densidad (D) del mosto y el nivel de la superficie libre; de tipo sensor de presión de membrana rasante de rango 0-400 mbar para depósitos hasta 4 m de altura y de 0-1 bar hasta 10 m de altura;
 - un sensor de temperatura cuerpo cilíndrico inferior (16); mide la temperatura (T) en la fase líquida del mosto fermentativo por encima de la zona de sólidos hundidos del fondo; de tipo sonda PT100 para medir de 10 a 40 °C;
 - un sensor flujómetro aireación u oxigenación (18); mide el caudal (F) de aire u O₂ inyectado; de rango 0-3000 l/min para inyección de CO₂ y de rango 0-10 l/min para inyección de O₂.

20

Por lo tanto, el cálculo de la densidad (D) del mosto fermentativo se realiza a partir de las mediciones dadas por los sensores de presión (13,15). Al estar el depósito cerrado, el CO₂ liberado en la parte superior del mismo origina una presión en el mosto fermentativo que origina un error de cálculo de la densidad (D) del mosto fermentativo; ello se debe a que no se cumple el principio de Pascal que establece que “la presión aplicada a un punto de un fluido estático e incompresible encerrado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido” ya que el mosto fermentativo contiene una fracción de CO₂ en disolución, que es un gas comprensible; la eliminación del error se lleva a cabo a partir de la medición dada por el sensor de presión (10) que mide la presión (P) de CO₂ u otros gases. Para ello la invención preconiza la realización de un calibrado inicial antes de iniciarse la fermentación alcohólica consistente en realizar una primera medición

30

mediante los tres sensores de presión (13,15 y 10) cuando aún no hay CO₂ disuelto en el mosto fermentativo (medición sin error) y una segunda medición inyectando CO₂ (medición con error), abriendo la válvula de control de inyección (35) del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases (3) hasta que el sensor de presión (10) indique
5 la misma presión de CO₂ que la de trabajo marcada por la válvula de control de inertizado (32); con ambas mediciones se obtiene el error producido en los sensores de presión (13,15) (error = medición con error – medición sin error). En general, la presión de la válvula de control de inertizado (32) se fija para cada tipo de depósito, por lo que el calibrado sólo es necesario realizarse una vez.

10

b. subsistema de instrumentación de emisión acústica (2), (**FIG.04**), que mediante un conjunto de sensores se mide la emisión acústica provocada por el CO₂ generado en la respiración y fermentación alcohólica en el mosto fermentativo, que contiene en una realización preferente no limitativa:

15

- un sensor hidrófono de tipo omnidireccional (20); mide la emisión acústica (A) producida en el seno del mosto fermentativo; de rango de 1 Hz a 140 kHz, de posicionamiento horizontal y tipo omnidireccional ± 2 dB con un rango de temperatura de funcionamiento de -2 °C a + 80 °C, de tipo sumergible y resistente
20 al mosto de vino y ácido acético, y se dispone sumergido en el mosto fermentativo contenido en el depósito fermentador autovaciante (0);
- un acondicionador de señal analógica (21); preamplifica (AS) el voltaje del hidrófono (20); de rango de tensión de salida de 0-10 V en corriente continua;

25 Es este caso, no se procesan señales ultrasónicas, sino que capta la emisión vibro-acústica (por debajo del rango de frecuencia ultrasónico) generada por el gas carbónico producto de la respiración y fermentación alcohólica. Los efectos de la temperatura en el rango de la fermentación alcohólica no afectan significativamente las mediciones.

30 **c.** subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3), (**FIG.03-16**), que mediante una pluralidad de dispositivos y actuadores interactúa en el

mosto fermentativo, que contiene en una realización preferente una válvula de control de inertizado (32), válvula colocada en la parte superior del depósito en el elemento domo (010) la cual permite la acción de presurización del depósito (0), incompatible con la válvula Desaire (011), por lo que la válvula (32) sustituye a la válvula (011); y que se
5 abastece del depósito (0) de CO₂ mediante una tubería de aspiración (33), controlada por una válvula de salida o inyección (31), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir la captación de CO₂ o la inyección de éste u otros gases: aire o N₂; y que mediante una tubería de impulsión (34) por la cual se conduce el
10 CO₂ a presión u otros gases: aire o N₂, controlada por una válvula de control de inyección (35), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir la entrada de CO₂ u otros gases: aire o N₂ al colector de inyección de CO₂ (36), tubería externa al depósito (0) la cual une todos los elementos de inyección de CO₂ con la válvula
15 de entrada (35); y que mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir la inyección de O₂ o aire al depósito (0); y que mediante una válvula de control de refrigeración (113), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada
20 bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir o no el paso del líquido refrigerante a las camisas (05) del depósito fermentador (0).

El subsistema (3) además, contiene en una realización preferente una pluralidad de
25 válvulas, siendo estas:

- una válvula selectora captación CO₂ o aire (310); válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar la
30 captación de CO₂ o aire;

- una válvula selectora envío CO₂ o aire (311); válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar el envío de CO₂ o aire;
- 5 – una válvula selectora envío aire (312); válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar el envío de aire;
- una válvula selectora envío aire u O₂ (313); válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada
10 dentro del subsistema de control (4); su función es seleccionar el envío de aire u O₂.

El subsistema (3) además, contiene en una realización preferente una pluralidad de depósitos, siendo estos:

- 15 – depósito filtro trampa (314); evita la entrada de condensado en los compresores protegiéndolos de ello;
- depósito a presión CO₂ o N₂ (316); tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- 20 – depósito a presión aire (317); tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- depósito a presión N₂ (319); tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- bombona de O₂ comprimido (320).

25

El subsistema (3) además, contiene en una realización preferente un compresor (315), presión de diseño de 10 bar, según normativa ISO 8573-1 clase 0 en cuanto a la calidad del aire, apto para la industria alimentaria; y un generador N₂ (318); generador de N₂ para inertizado del depósito fermentador (0).

30

La válvula de control de inertizado (32), en una realización preferente, permitirá la presurización en un rango de: mín. 5 mbar y máx. 40 mbar, para depósitos (0) grandes y mín. 5 mbar y máx. 120 mbar, para el resto de los depósitos (0).

5 **d.** subsistema de control (4), (**FIG.01**), que contiene en una realización preferente:

- un cuadro principal de control (40), que contiene un Controlador Lógico Programable (PLC) (401) que incorpora medios de comunicación con un dispositivo Interface Hombre Máquina (HMI) (402);
- 10 – un cuadro esclavo (41), que incorpora módulos de periferia descentralizada que recogen las señales de entrada de los subsistemas de instrumentación para enviar los datos al cuadro (40) mediante un único bus de comunicaciones;
- un cuadro secundario (42), que incorpora módulos de electroválvulas que recogen los datos de mando del cuadro (40) mediante un único bus de comunicaciones
- 15 para actuar en las válvulas de los subsistemas de instrumentación.

Procedimiento de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (P1) mediante el empleo de un sistema (D1) para su implementación.

20

Se describe detalladamente un procedimiento de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (P1) que utiliza un sistema (D1) para su implementación,

25 mediante la enumeración de las etapas a ejecutar según el orden indicado.

Con la finalidad de mejorar la comprensión y claridad se describe de forma gráfica el funcionamiento de cada etapa y subetapa mediante Gráficos de Control con Etapas y Transiciones (GRAFCET) y de Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID)

30 citándose en cada una de ellas la figura correspondiente en cada caso, evitándose la descripción textual por ser menos clara. En los P&ID se puede observar el elemento activo

mediante relleno en gris y el paso por las tuberías mediante relleno en negro. En los GRAFCET: en las etapas seleccionadas “a-f” se indican las ecuaciones de transición de cada subetapa, así como los actuadores activados en cada una de ellas; en las etapas con posibilidad de funcionar simultáneamente “g, h, i” se indican las ecuaciones de transición de cada subetapa, así como los actuadores activados y desactivados en cada una de ellas. La invención preconiza un procedimiento de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (P1) mediante el empleo de un sistema (D1) para su implementación, del tipo de los que interactúan con medios de seguimiento y control de fermentación alcohólica en un depósito fermentador autovaciante (0), que comprende un módulo de procedimiento implementado en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401) que incorpora medios de comunicación con un dispositivo HMI (402); en el que si el hardware (HW) del PLC (401) es correcto (OK) se ejecuta cíclicamente un bloque de inicio (FIG.17: GRAFCET) que, mediante interacción de un usuario en la HMI (402), sólo llama a una de las etapas seleccionadas “a-f” pero simultáneamente el usuario podrá activar las etapas “g, h, i”, que se **caracteriza porque** el módulo de procedimiento implementado en el programa PLC (P0), con la finalidad de interacción con los medios de seguimiento y control comprende al menos las siguientes etapas:

- 20 **ETAPA “a” (P10): Proporcionar de manera controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (aire + CO₂) permitiendo a las levaduras que realicen exclusivamente la respiración.**

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del aire al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1).

En esta etapa “a” (P10) se preconiza que la levadura (presente de forma natural o inoculada artificialmente) principalmente realice mediante el aporte de gas (aire y CO₂)

una respiración controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención.

En esta etapa "a" (P10), que es opcional, se persigue reducir el grado alcohólico probable
5 del vino, provocando que la levadura respire proporcionándole el aire necesario (del cual utilizará el oxígeno), de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de fermentados. Posteriormente, se debe dejar de suministrar aire, para continuar con el proceso convencional de fermentación, ya que una presencia en exceso de oxígeno provoca una reducción de la calidad del vino (González et al., 2013).

10

La ecuación química (descripción simbólica) de la reacción química de respiración es la siguiente:

RESPIRACIÓN

15

Con la siguiente estequiometría:

- Peso molecular (g/mol):

$$180 + 192 (6 \cdot 32) \rightarrow 108 (6 \cdot 18) + 264 (6 \cdot 44)$$

20 - Proporción (%):

$$100 \% \rightarrow 29,03 \% + 70,97 \%$$

El CO₂ (gas) generado en la respiración permanece en disolución hasta que se libera una vez que satura el mosto fermentativo (líquido), mientras que el agua (líquido) permanece
25 en disolución (se produce triple cantidad de CO₂ en la respiración vs fermentación).

El CO₂ se aspira para una posterior inyección en el mosto fermentativo con la finalidad de conseguir una homogeneización evitando la realización de remontados.

30 Durante una exhaustiva campaña de experimentación, se ha descubierto que, en una realización preferente, las condiciones máximas de aireación que mantienen la calidad

del vino ya que el nivel de oxígeno disuelto se mantiene cercano a cero desde el inicio y los niveles de ácido acético al final del proceso son similares a los obtenidos en un proceso de fermentación alcohólica en anaerobiosis (0,3 g/L) son:

- 5 – *Flujo de aire (L/h) = 5 · Volumen (L) de mosto fermentativo;*
- *Tiempo (h) = 48;*
- *Reducción de etanol = 2% (v/v);*
- *Combinado con un ciclo discontinuo de homogeneización mediante inyección de CO₂.*

10

Condiciones menores de aireación pueden darse manteniendo la calidad del vino, pero con una reducción de etanol inferior al 2% (v/v).

La ETAPA “a” (P10) comprende una subetapa previa ETAPA “a.0” (P100) de recarga
15 depósito aire (317) rutinaria que se implementa a modo ilustrativo de un modo de realización preferente de la invención, que tiene la finalidad de recargar el depósito de aire (317) dentro de unos límites operativos según su presión (FIG.18: GRAFCET; FIG.06: P&ID).

20 La ETAPA “a” (P10) de respiración con aire, se caracteriza porque comprende al menos las siguientes subetapas (FIG.18: GRAFCET):

- *Inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P11) (FIG.08: P&ID).*
- *Aspiración CO₂ + inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P12) (FIG.09: P&ID).*
- 25 – *Aspiración CO₂ + inyección aire y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P13) (FIG.10: P&ID).*

Junto a la ETAPA “a” (P10) se puede seleccionar simultáneamente:

30

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.22: GRAFCET).
- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.23: GRAFCET).

ETAPA “b” (P20): Proporcionar de manera controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (O₂ + CO₂) permitiendo a las levaduras que realicen exclusivamente la respiración.

10

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del O₂ al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1).

15

En esta ETAPA “b” (P20) se preconiza que la levadura (presente de forma natural o inoculada artificialmente) principalmente realice mediante el aporte de gas (O₂ y CO₂) una respiración controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención.

20

La ETAPA “b” es similar a la ETAPA “a” pero con la diferencia que se aporta una mezcla de gas que contiene O₂ en lugar de aire.

Durante una exhaustiva campaña de experimentación, se ha descubierto que, en una realización preferente, las condiciones máximas de oxigenación que mantienen la calidad del vino ya que el nivel de oxígeno disuelto se mantiene cercano a cero desde el inicio y los niveles de ácido acético al final del proceso son similares a los obtenidos en un proceso de fermentación alcohólica en anaerobiosis (0,3 g/L) son:

30

- *Flujo de oxígeno (L/h) = 1 · Volumen (L) de mosto fermentativo;*
- *Tiempo (h) = 48;*

- Reducción de etanol = 2% (v/v);
- Combinado con un ciclo discontinuo de homogeneización mediante inyección de CO₂.

5 Condiciones menores de oxigenación pueden darse manteniendo la calidad del vino, pero con una reducción de etanol inferior al 2% (v/v).

La ETAPA “b” (P20) de respiración con O₂ se caracteriza porque comprende al menos las siguientes subetapas (FIG.19: GRAFCET):

10

- Inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P21) (FIG.13: P&ID).
- Aspiración CO₂ + inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P22) (FIG.14: P&ID).
- Aspiración CO₂ + inyección O₂ y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P23)

15

(FIG.15: P&ID).

Junto a la ETAPA “b” (P20) se puede seleccionar simultáneamente:

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.22: GRAFCET).
- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.23: GRAFCET).

20

25 **ETAPA “c” (P30): Proporcionar en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (CO₂ + aire) permitiendo a las levaduras que realicen una monitorizada y controlada fermentación alcohólica y respiración combinada por técnicas de emisión acústica.**

30 Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del aire al depósito fermentador (0, D1) y

mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1).

En esta ETAPA “c” (P30) se preconiza que la levadura (presente de forma natural o 5 inoculada artificialmente) principalmente realice mediante el aporte de gas (CO₂ y aire) una fermentación alcohólica monitorizada y controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención.

- 10 La ecuación química (descripción simbólica) de la reacción química de fermentación alcohólica es la siguiente:

FERMENTACIÓN

- 15 Con la siguiente estequiometría:

- Peso molecular (g/mol); energía (kcal/mol de azúcar consumida):

$$180 \rightarrow 92 (2 \cdot 46) + 88 (2 \cdot 44) + 23,5 \text{ kcal}$$

- Proporción (%):

20 $100\% \rightarrow 51,11\% + 48,89\%$

El CO₂ (gas) generado en la fermentación alcohólica permanece en disolución hasta que se libera una vez que satura el mostro fermentativo (líquido), mientras que el etanol (líquido) permanece en disolución, aunque una pequeña fracción de etanol se pierde en 25 evaporación.

El CO₂ se aspira para una posterior inyección en el mosto fermentativo con la finalidad de conseguir una homogeneización evitando la realización de remontados.

- 30 La aireación de esta ETAPA “c” permite que la levadura también respire con la finalidad de facilitar su crecimiento y reproducción proporcionándole el aire necesario (del cual

utilizará el oxígeno) de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de fermentados. La ETAPA “c” difiere de la ETAPA “a” en que en la ETAPA “a” se realiza la respiración de forma continuada durante un tiempo mientras que en esta ETAPA “c” la respiración se puede llevar discontinua o continuadamente junto con la fermentación, provocando vinos con más color que se fija por el oxígeno de la aireación además se consigue una mayor disociación de los taninos y antocianos.

Las condiciones máximas de aireación que mantienen la calidad del vino ya que el nivel de oxígeno disuelto se mantiene cercano a cero desde el inicio y los niveles de ácido acético al final del proceso son similares a los obtenidos en un proceso de fermentación alcohólica en anaerobiosis (0,3 g/L) son las mismas que las descubiertas durante la campaña de experimentación descrita en la ETAPA “a”, siendo estas:

- *Flujo de aire (L/h) = 5 · Volumen (L) de mosto fermentativo;*
- 15 – *Tiempo (h) = 48 (contabilizado en régimen continuo o acumulado en régimen discontinuo);*
- *Reducción de etanol = 2% (v/v);*
- *Combinado con un ciclo discontinuo de homogeneización mediante inyección de CO₂.*

20

Condiciones menores de aireación pueden darse manteniendo la calidad del vino, pero con una reducción de etanol inferior al 2% (v/v).

Comprende una subetapa previa ETAPA “a.0” (P100) de recarga depósito aire (317) rutinaria que se implementa a modo ilustrativo de un modo de realización preferente de la invención, que tiene la finalidad de recargar el depósito de aire (317) dentro de unos límites operativos según su presión (FIG.20: GRAFCET; FIG.06: P&ID).

La ETAPA “c” (P30) de fermentación alcohólica más aireación, se caracteriza porque comprende al menos las siguientes subetapas (FIG.20: GRAFCET):

30

- Inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P11) (FIG.08: P&ID).

- Aspiración CO₂ + inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P12) (FIG.09: P&ID).
- Aspiración CO₂ + inyección aire y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P13) (FIG.10: P&ID).
- 5 – Aspiración CO₂ + inyección CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P31) (FIG.11: P&ID).
- Aspiración CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P32) (FIG.12: P&ID).

Junto a la ETAPA “c” (P30) se puede seleccionar simultáneamente:

10

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.22: GRAFCET).
- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.23: GRAFCET).

15

ETAPA “d” (P40): Proporcionar en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (CO₂ + O₂) permitiendo a las levaduras que realicen una monitorizada y controlada fermentación alcohólica y respiración combinada por técnicas de emisión acústica.

20

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del O₂ al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1).

25

En esta ETAPA “d” (P40) se preconiza que la levadura (presente de forma natural o inoculada artificialmente) principalmente realice mediante el aporte de gas (CO₂ y O₂) una fermentación alcohólica monitorizada y controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención.

30

La ETAPA “d” es similar a la ETAPA “c” pero con la diferencia que se aporta una mezcla de gas que contiene O₂ en lugar de aire.

La oxigenación de esta ETAPA “d” permite que la levadura también respire con la finalidad de facilitar su crecimiento y reproducción proporcionándole el oxígeno necesario de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de fermentados. La ETAPA “d” difiere de la ETAPA “b” en que en la ETAPA “b” se realiza la respiración de forma continuada durante un tiempo mientras que en esta ETAPA “d” la respiración se puede llevar discontinua o continuadamente junto con la fermentación, provocando como en la etapa anterior vinos con más color que se fija por el oxígeno de la oxigenación además se consigue una mayor disociación de los taninos y antocianos.

Las condiciones máximas de oxigenación que mantienen la calidad del vino ya que el nivel de oxígeno disuelto se mantiene cercano a cero desde el inicio y los niveles de ácido acético al final del proceso son similares a los obtenidos en un proceso de fermentación alcohólica en anaerobiosis (0,3 g/L) son las mismas que las descubiertas durante la campaña de experimentación descrita en la ETAPA “b”, siendo estas:

- *Flujo de oxígeno (L/h) = 1 · V (L) de mosto fermentativo;*
- *Tiempo (h) = 48 (contabilizado en régimen continuo o acumulado en régimen discontinuo);*
- *Reducción de etanol = 2% (v/v);*
- *Combinado con un ciclo discontinuo de homogeneización mediante inyección de CO₂.*

25

Condiciones menores de oxigenación pueden darse manteniendo la calidad del vino, pero con una reducción de etanol inferior al 2% (v/v).

La ETAPA “d” (P40) de fermentación alcohólica más oxigenación, se caracteriza porque comprende al menos las siguientes subetapas (FIG.21: GRAFCET):

30

- Inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P13) (FIG.13: P&ID).
- Aspiración CO₂ + inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P22) (FIG.14: P&ID).
- Aspiración CO₂ + inyección O₂ y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P23) (FIG.15: P&ID).
- Aspiración CO₂ + inyección CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P31) (FIG.11: P&ID).
- Aspiración CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P32) (FIG.12: P&ID).

10 Junto a la ETAPA “d” (P40) se puede seleccionar simultáneamente:

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.22: GRAFCET).
- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica (FIG.23: GRAFCET).

ETAPA “e” (P50): Proporcionar en un depósito fermentador (0, D1) gas (N₂) con la finalidad de inertizar el depósito.

20

Etapa rutinaria que se implementa a modo ilustrativo de un modo de realización preferente de la invención (FIG.21: GRAFCET) (FIG.16: P&ID).

ETAPA “f” (P60): Realizar en el control de un depósito fermentador (0, D1) una parada normal.

25

Etapa rutinaria que se implementa a modo ilustrativo de un modo de realización preferente de la invención (FIG.21: GRAFCET). Al seleccionar la ETAPA “f” (P60) se deselecciona cualquiera de las etapas “a-f” que estuviese seleccionada, por lo que los accionamientos de las etapas “a-f” pasan a estado lógico = 0. En un modo preferente de realización las ETAPAS “g-h” simultáneas se mantienen en funcionamiento.

30

ETAPA “g” (P70): Monitorizar y controlar la temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.

Para mantener la temperatura óptima, al ser la fermentación alcohólica una reacción
5 exotérmica, es necesario extraer el calor generado durante el proceso fermentativo. Para
ello se emplea un sistema de refrigeración, cualquiera del estado de la técnica, que
mediante una válvula de control de refrigeración (113) se permita o no el paso del líquido
refrigerante a las camisas (05) del depósito fermentador (0, D1).

10 Uno de los parámetros más influyentes en la evolución del proceso de fermentación
alcohólica es la temperatura que además una temperatura óptima contribuye a la
obtención de un vino dotado de la tipicidad propia de su denominación. En general, los
vinos elaborados a baja temperatura son más aromáticos y mejor valorados en el análisis
organoléptico, pero, en contraposición, su fermentación puede ser incompleta.

15

Se mide la emisión acústica (ACO_2) provocada por el CO_2 generado en la respiración y
fermentación alcohólica y se calcula la velocidad de la emisión acústica ($dACO_2/dt$) para
detectar de forma temprana la velocidad de fermentación ($g\ CO_2/l/h$) (cantidad, en peso
o en volumen, de CO_2 producido por unidad de tiempo) y, por lo tanto, la actividad de las
20 levaduras.

En una realización preferente la señal analógica del sensor hidrófono omnidireccional
(20) se recoge en el cuadro esclavo (41) enviándose al cuadro principal de control (40) y
llegando hasta el Controlador Lógico Programable (401) donde internamente es
25 convertida en una señal digitalizada, siendo procesada primeramente en un módulo de
calibración (P101) del programa (P0) para obtener sus descriptores básicos de amplitud,
frecuencia y espectro aplicando la transformada corta de Fourier (FFT); con el rango de
frecuencia correcto, la señal digitalizada pasa al módulo de filtrado (P102) donde se aplica
un filtro digital a la señal para discriminar las frecuencias no relacionadas con el proceso
30 fermentativo obteniéndose finalmente el valor en tiempo real de la emisión acústica
(ACO_2).

Según otra configuración para la obtención de la emisión acústica (ACO_2) se elimina el ruido procedente de la aireación, oxigenación, inyección de CO_2 , recirculación de agua de refrigeración por las camisas y de cualquier otro ruido que se desee; para ello previamente al inicio de la fermentación alcohólica se registra la emisión acústica de la aireación
 5 (AAire), de la oxigenación (AO_2), de la inyección de CO_2 ($AICO_2$), de la refrigeración (AR) y de cualquier otro ruido que se desee (AO), a continuación, se elimina el ruido de la emisión acústica medida en el mosto fermentativo (AMF) mediante la siguiente ecuación :

$$10 \quad ACO_2 = AMF - AAire - AO_2 - AICO_2 - AR - AO$$

ya que el programa PLC (P0), instalado en el PLC (401), dispone en todo momento del estado de las subetapas de aireación, oxigenación, inyección de CO_2 y refrigeración para que en el caso de que se active alguna, o varias de ellas, poder restar el ruido
 15 correspondiente de las subetapas activas mediante la ecuación anterior; si se detecta cualquier fuente emisora de ruido se procede como se ha indicado anteriormente, con la finalidad de obtener sólo la emisión acústica (ACO_2) provocada por el CO_2 generado en la respiración y fermentación alcohólica.

20 Cuando la velocidad de emisión acústica ($dACO_2/dt$), es decir producción de CO_2 , excede de un límite previamente establecido ($(ACO_2)_{consigna}$), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis ($\Delta(ACO_2)$), se abre la válvula de control de refrigeración (113) para mantener la temperatura dentro de unos límites enológicos compatibles para estabilizar la fermentación alcohólica, según se muestra en la siguiente ecuación lógica
 25 condicional simple (FIG.22: GRAFCET):

$$\begin{aligned} & \text{"Si"} \ 113 = 0 \ \text{"Y"} \ T \geq (T_{consigna} + \Delta T) \ \text{"O"} \\ & (T_{consigna} - \Delta T) < T < (T_{consigna} + \Delta T) \ \text{"Y"} \ \left(\frac{dACO_2}{dt} \geq ((ACO_2)_{consigna} + \Delta(ACO_2)) \right) \\ & \text{"entonces"} \ \{113 = 1\} \end{aligned}$$

Cuando la velocidad de emisión acústica ($dACO_2/dt$), es decir producción de CO_2 , es menor de un límite previamente establecido ($(ACO_2)_{consigna}$), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis ($\Delta(ACO_2)$), se cierra la válvula de control de refrigeración (113) dejando que la temperatura suba dentro de unos límites enológicos
5 compatibles para reactivar la fermentación alcohólica, según se muestra en la siguiente ecuación lógica condicional simple (FIG.22: GRAFCET):

$$\begin{aligned} & \text{"Si"} \ 113 = 1 \ \text{"Y"} \ T \leq (T_{consigna} - \Delta T) \ \text{"O"} \\ & (T_{consigna} - \Delta T) < T < (T_{consigna} + \Delta T) \ \text{"Y"} \ \left(\frac{dACO_2}{dt} \leq ((ACO_2)_{consigna} - \Delta(ACO_2)) \right) \\ 10 \quad & \text{"entonces"} \ \{113 = 0\} \end{aligned}$$

Este conjunto de operaciones indicadas permite que la cinética (velocidad) de la fermentación alcohólica sea óptima, así como completar la fermentación más rápido.

15 **ETAPA "h" (P80): Monitorizar y controlar la aireación u oxigenación de un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.**

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del aire u oxígeno al depósito fermentador (0,
20 D1).

Se mide la emisión acústica (ACO_2) provocada por el CO_2 generado en la respiración y fermentación alcohólica y se calcula la velocidad de la emisión acústica ($dACO_2/dt$) para detectar de forma temprana la velocidad de fermentación ($g \ CO_2/l/h$) y, por lo tanto, la
25 actividad de las levaduras.

En una realización preferente la señal analógica del sensor hidrófono omnidireccional (20) se recoge en el cuadro esclavo (41) enviándose al cuadro principal de control (40) y llegando hasta el Controlador Lógico Programable (401) dónde internamente es
30 convertida en una señal digitalizada, siendo procesada primeramente en un módulo de

calibración (P101) del programa (P0) para obtener sus descriptores básicos de amplitud, frecuencia y espectro aplicando la transformada corta de Fourier (FFT); con el rango de frecuencia correcto, la señal digitalizada pasa al módulo de filtrado (P102) donde se aplica un filtro digital a la señal para discriminar las frecuencias no relacionadas con el proceso fermentativo obteniéndose finalmente el valor en tiempo real de la emisión acústica (ACO₂).

Según otra configuración para la obtención de la emisión acústica (ACO₂) se elimina el ruido procedente de la aireación, oxigenación, inyección de CO₂, recirculación de agua de refrigeración por las camisas y de cualquier otro ruido que se desee; para ello previamente al inicio de la fermentación alcohólica se registra la emisión acústica de la aireación (AAire), de la oxigenación (AO₂), de la inyección de CO₂ (AICO₂), de la refrigeración (AR) y de cualquier otro ruido que se desee (AO), a continuación, se elimina el ruido de la emisión acústica medida en el mosto fermentativo (AMF) mediante la siguiente ecuación :

$$ACO_2 = AMF - AAire - AO_2 - AICO_2 - AR - AO$$

ya que el programa PLC (P0), instalado en el PLC (401), dispone en todo momento del estado de las subetapas de aireación, oxigenación, inyección de CO₂ y refrigeración para que en el caso de que se active alguna, o varias de ellas, poder restar el ruido correspondiente de las subetapas activas mediante la ecuación anterior; si se detecta cualquier fuente emisora de ruido se procede como se ha indicado anteriormente, con la finalidad de obtener sólo la emisión acústica (ACO₂) provocada por el CO₂ generado en la respiración y fermentación alcohólica.

Cuando la velocidad de emisión acústica (dACO₂/dt), es decir producción de CO₂, es menor de un límite previamente establecido ((ACO₂)consigna), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis (Δ(ACO₂)), se abre la válvula de control de aireación u oxigenación (111) para reactivar la actividad de las levaduras, según se muestra en la siguiente ecuación lógica condicional simple (FIG.23: GRAFCET):

$$\text{"Si" } 111 = 0 \text{ "Y" } \left(\frac{d\text{ACO}_2}{dt} \leq ((\text{ACO}_2)\text{consigna} - \Delta(\text{ACO}_2)) \right)$$

"entonces" {111 = 1}

Cuando la velocidad de emisión acústica ($d\text{ACO}_2/dt$), es decir producción de CO_2 , excede
 5 de un límite previamente establecido ($(\text{ACO}_2)\text{consigna}$), teniendo en cuenta un valor
 preestablecido de histéresis ($\Delta(\text{ACO}_2)$), se cierra la válvula de control de aireación u
 oxigenación (111) para desactivar el exceso de actividad de las levaduras, según se
 muestra en la siguiente ecuación lógica condicional simple (FIG.23: GRAFCET):

$$10 \quad \text{"Si" } 111 = 1 \text{ "Y" } \left(\frac{d\text{ACO}_2}{dt} \geq ((\text{ACO}_2)\text{consigna} + \Delta(\text{ACO}_2)) \right)$$

"entonces" {111 = 0}

Esta operación permite optimizar la dosificación de aireación u oxigenación, según
 proceda, hasta que el flujo acumulado (f18), medido por el sensor flujómetro aireación u
 15 oxigenación (18), alcance el valor de consigna (fconsigna), obteniéndose un aumento de
 la calidad del vino en el Índice de Polifenoles Totales (IPT) que provoca un salto
 cualitativo en cuanto a los parámetros organolépticos.

ETAPA "i" (P90): Realizar en el control de un depósito fermentador (0, D1) una
 20 **parada de emergencia.**

Etapa rutinaria que se implementa a modo ilustrativo de un modo de realización
 preferente de la invención (FIG.21: GRAFCET). Al accionar el pulsador de emergencia
 NC (PE) se selecciona la ETAPA "i" (P90) que reseteará todos los accionamientos.

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (D1), del tipo de los que incorporan medios de seguimiento y control de fermentación alcohólica en un depósito fermentador autovaciante (0), y que se **caracteriza porque** los medios de seguimiento y control comprenden:

5 a. subsistema de instrumentación (1), que mediante una pluralidad de sensores se miden y calculan una serie de parámetros en el mosto fermentativo, que contiene:

Un conjunto de sensores dispuestos en el depósito fermentador autovaciante (0) en la cabeza toriesférica, siendo estos:

15

- un sensor de presión cabeza toriesférica (10), que mide la presión (P) de CO₂ u otros gases: aire o N₂ y se combina con los sensores (13,15) para eliminar el error de cálculo de la densidad (D) del mosto fermentativo;
- un sensor de temperatura cabeza toriesférica (11), que mide la temperatura (T) de CO₂ u otros gases: aire o N₂;
- un sensor flujómetro cabeza toriesférica (12), que mide el caudal (F) de CO₂ aspirado o de otros gases: aire o N₂ inyectados.

20

Un conjunto de sensores dispuestos en el depósito fermentador autovaciante (0) en el cuerpo cilíndrico superior, siendo estos:

25

- un sensor de presión cuerpo cilíndrico superior (13), que mide la presión (P) en la fase líquida del mosto fermentativo por debajo de la zona del “sombrero” combinado con el sensor (15) y eliminando el error mediante el sensor (10) se calcula la densidad (D) del mosto y el nivel de la superficie libre;

30

- un sensor de temperatura cuerpo cilíndrico superior (14), que mide la temperatura (T) en el mosto fermentativo por debajo de la zona del “sombrero”.

Un conjunto de sensores dispuestos en el depósito fermentador autovaciante (0) en el
5 cuerpo cilíndrico inferior, siendo estos:

- un sensor de presión cuerpo cilíndrico inferior (15), que mide la presión (P) en la fase líquida del mosto fermentativo por encima de la zona de sólidos hundidos del fondo combinado con el sensor (13) y eliminando el error mediante el sensor (10)
10 se calcula la densidad (D) del mosto y el nivel de la superficie libre;
- un sensor de temperatura cuerpo cilíndrico inferior (16), que mide la temperatura (T) en la fase líquida del mosto fermentativo por encima de la zona de sólidos hundidos del fondo;
- un sensor flujómetro aireación u oxigenación (18), que mide el caudal (F) de aire
15 u O₂ inyectado.

Un sensor flujómetro inyección CO₂ o N₂ (17) que mide el caudal (F) de CO₂ o N₂ inyectado, dispuesto en el depósito fermentador autovaciante (0) en la cola toricónica.

20 **b.** subsistema de instrumentación de emisión acústica (2), que mide la emisión acústica provocada por el CO₂ generado en la respiración y fermentación alcohólica en el mosto fermentativo, que contiene:

- un sensor hidrófono de tipo omnidireccional (20) que mide la emisión acústica
25 (A) producida en el seno del mosto fermentativo;
- un acondicionador de señal analógica (21) que preamplifica (AS) el voltaje del hidrófono (20).

30 **c.** subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases: aire, CO₂, N₂ o O₂ (3), que mediante una pluralidad de dispositivos y actuadores interactúa en el mosto fermentativo, que contiene en una realización preferente una válvula de control de

inertizado (32), válvula colocada en la parte superior del depósito en el elemento domo (010) la cual permite la acción de presurización del depósito (0), incompatible con la válvula Desaire (011), por lo que la válvula (32) sustituye a la válvula (011); y que se abastece del depósito (0) de CO₂ mediante una tubería de aspiración (33), controlada por una válvula de salida o inyección (31), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir la captación de CO₂ o la inyección de éste u otros gases: aire o N₂; y que mediante una tubería de impulsión (34) por la cual se conduce el CO₂ a presión u otros gases: aire o N₂, controlada por una válvula de control de inyección (35), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir la entrada de CO₂ u otros gases: aire o N₂ al colector de inyección de CO₂ (36), tubería externa al depósito (0) la cual une todos los elementos de inyección de CO₂ con la válvula de entrada (35); y que mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir la inyección de O₂ o aire al depósito (0); y que mediante una válvula de control de refrigeración (113), válvula de asiento de paso recto tipo 2 vías de 2 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del control del sistema, su función es permitir o no el paso del líquido refrigerante a las camisas (05) del depósito fermentador (0).

El subsistema (3) además, contiene una pluralidad de válvulas, siendo estas:

- 25 – una válvula selectora captación CO₂ o aire (310), válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4), y que su función es seleccionar la captación de CO₂ o aire;
- una válvula selectora envío CO₂ o aire (311), válvula de asiento de paso recto tipo 30 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada

dentro del subsistema de control (4), y que su función es seleccionar el envío de CO₂ o aire;

- una válvula selectora envío aire (312), válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4), y que su función es seleccionar el envío de aire;
- una válvula selectora envío aire u O₂ (313), válvula de asiento de paso recto tipo 3 vías de 3 posiciones accionada bien neumática o eléctricamente y comandada dentro del subsistema de control (4), y que su función es seleccionar el envío de aire u O₂;

10

El subsistema (3) además, contiene una pluralidad de depósitos, siendo estos:

- depósito filtro trampa (314), que evita la entrada de condensado en los compresores protegiéndolos de ello;
- depósito a presión CO₂ o N₂ (316), que es un tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- depósito a presión aire (317), que es un tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- depósito a presión N₂ (319), que es un tanque pulmón presurizado con presión de diseño de 10 bar;
- bombona de O₂ comprimido (320).

20

El subsistema (3) además, comprende un compresor (315) con presión de diseño de 10 bar, apto para la industria alimentaria, y un generador N₂ (318) que es un generador de N₂ para inertizado del depósito fermentador (0).

25

d. subsistema de control (4), que contiene:

- un cuadro principal de control (40), que contiene un Controlador Lógico Programable (PLC) (401) que incorpora medios de comunicación con un dispositivo Interface Hombre Máquina (HMI) (402);

30

- un cuadro esclavo (41), que incorpora módulos de periferia descentralizada que recogen las señales de entrada de los subsistemas de instrumentación para enviar los datos al cuadro (40) mediante un único bus de comunicaciones;
- un cuadro secundario (42), que incorpora módulos de electroválvulas que recogen los datos de mando del cuadro (40) mediante un único bus de comunicaciones para actuar en las válvulas de los subsistemas de instrumentación.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que el sensor hidrófono de tipo omnidireccional (20) tiene un rango de 1 Hz a 140 kHz, de posicionamiento horizontal y tipo omnidireccional $\pm 2\text{dB}$ con un rango de temperatura de funcionamiento de $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$, de tipo sumergible y resistente al mosto de vino y ácido acético y se dispone sumergido en el mosto fermentativo contenido en el depósito fermentador autovaciante (0).

3. Procedimiento de monitorización en continuo y control automático mejorado de temperatura, y de aireación-oxigenación, del proceso de fermentación alcohólica en el vino por técnicas de emisión acústica (P1) mediante el empleo de un sistema (D1) para su implementación, del tipo de los que interactúan con medios de seguimiento y control de fermentación alcohólica en un depósito fermentador autovaciante (0), que comprende un módulo de procedimiento implementado en un programa PLC (P0), instalado en un PLC (401) que incorpora medios de comunicación con un dispositivo HMI (402), en el que si el hardware (HW) del PLC (401) es correcto (OK) se ejecuta cíclicamente un bloque de inicio que, mediante interacción de un usuario en la HMI (402), sólo llama a una de las etapas seleccionadas “a-f” pero simultáneamente el usuario podrá activar las etapas “g, h, i”, que se **caracteriza porque** el módulo de procedimiento implementado en el programa PLC (P0), con la finalidad de interacción con los medios de seguimiento y control comprende al menos las siguientes etapas:

- **ETAPA “a” (P10): Proporcionar de manera controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (aire + CO₂) permitiendo a las levaduras que realicen exclusivamente la respiración.**

Para realizar la aireación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del aire al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1). En esta etapa “a” (P10) la levadura, presente de forma natural o inoculada artificialmente, realiza mediante el aporte de gas (aire y CO₂) una respiración controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención. En esta etapa “a” (P10), que es opcional, se reduce el grado alcohólico probable del vino, provocando que la levadura respire proporcionándole el aire necesario (del cual utilizará el oxígeno), de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de fermentados. Posteriormente, se debe dejar de suministrar aire, para continuar con el proceso convencional de fermentación, ya que una presencia en exceso de oxígeno provoca una reducción de la calidad del vino. El CO₂ (gas) generado en la respiración permanece en disolución hasta que se libera una vez que satura el mostro fermentativo (líquido), mientras que el agua (líquido) permanece en disolución (se produce triple cantidad de CO₂ en la respiración vs fermentación). El CO₂ se aspira para una posterior inyección en el mosto fermentativo con la finalidad de conseguir una homogeneización evitando la realización de remontados.

La ETAPA “a” (P10) de respiración con aire, comprende al menos las siguientes subetapas:

- inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P11);
- aspiración CO₂ + inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P12);
- aspiración CO₂ + inyección aire y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P13).

Junto a la ETAPA “a” (P10) se puede seleccionar simultáneamente:

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica;

- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.
- **ETAPA “b” (P20): Proporcionar de manera controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (O₂ + CO₂) permitiendo a las levaduras que realicen exclusivamente la respiración.**

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del O₂ al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1). En esta ETAPA “b” (P20) la levadura, presente de forma natural o inoculada artificialmente, realiza mediante el aporte de gas (O₂ y CO₂) una respiración controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención. La ETAPA “b” es similar a la ETAPA “a” pero con la diferencia que se aporta una mezcla de gas que contiene O₂ en lugar de aire.

La ETAPA “b” (P20) de respiración con O₂, comprende al menos las siguientes subetapas:

- inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P21);
- aspiración CO₂ + inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P22);
- aspiración CO₂ + inyección O₂ y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P23).

Junto a la ETAPA “b” (P20) se puede seleccionar simultáneamente:

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica;
- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.

- **ETAPA “c” (P30): Proporcionar en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (CO₂ + aire) permitiendo a las levaduras que realicen una monitorizada y controlada fermentación alcohólica y respiración combinada por técnicas de emisión acústica.**

5

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del aire al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a dicho depósito fermentador (0, D1). En esta ETAPA “c” (P30) la levadura, presente de forma natural o inoculada artificialmente, realiza mediante el aporte de gas (CO₂ y aire) una fermentación alcohólica monitorizada y controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención. El CO₂ (gas) generado en la fermentación alcohólica permanece en disolución hasta que se libera una vez que satura el mostro fermentativo (líquido), mientras que el etanol (líquido) permanece en disolución, aunque una pequeña fracción de etanol se pierde en evaporación. El CO₂ se aspira para una posterior inyección en el mosto fermentativo con la finalidad de conseguir una homogeneización evitando la realización de remontados. La aireación de esta ETAPA “c” permite que la levadura también respire con la finalidad de facilitar su crecimiento y reproducción proporcionándole el aire necesario (del cual utilizará el oxígeno) de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de fermentados. La ETAPA “c” difiere de la ETAPA “a” en que en la ETAPA “a” se realiza la respiración de forma continuada durante un tiempo mientras que en esta ETAPA “c” la respiración se puede llevar discontinua o continuadamente junto con la fermentación, provocando vinos con más color que se fija por el oxígeno de la aireación además se consigue una mayor disociación de los taninos y antocianos. La ETAPA “c” (P30) de fermentación alcohólica más aireación, se caracteriza porque comprende al menos las siguientes subetapas:

30

- inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P11);
- aspiración CO₂ + inyección aire en depósito fermentador (0, D1) (P12);

- aspiración CO₂ + inyección aire y CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P13);
- aspiración CO₂ + inyección CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P31);
- aspiración CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P32).

5 Junto a la ETAPA “c” (P30) se puede seleccionar simultáneamente:

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica;
 - la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un
- 10 depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.

- **ETAPA “d” (P40): Proporcionar en un depósito fermentador (0, D1) una mezcla de gas (CO₂ + O₂) permitiendo a las levaduras que realicen una monitorizada y controlada fermentación alcohólica y respiración combinada por técnicas de emisión acústica.**
- 15

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del O₂ al depósito fermentador (0, D1) y mediante una válvula de control de inyección (35) se permite o no el paso del CO₂ a

20 dicho depósito fermentador (0, D1). En esta ETAPA “d” (P40) la levadura, presente de forma natural o inoculada artificialmente, principalmente realice mediante el aporte de gas (CO₂ y O₂) una fermentación alcohólica monitorizada y controlada por técnicas de emisión acústica en un depósito fermentador (0) en el que se ha implementado un dispositivo (D1) objeto de la invención. La ETAPA “d” es similar a la ETAPA “c”

25 pero con la diferencia que se aporta una mezcla de gas que contiene O₂ en lugar de aire. La oxigenación de esta ETAPA “d” permite que la levadura también respire con la finalidad de facilitar su crecimiento y reproducción proporcionándole el oxígeno necesario de forma que una parte de los azúcares del mosto sean respirados en lugar de fermentados. La ETAPA “d” difiere de la ETAPA “b” en que en la ETAPA “b” se

30 realiza la respiración de forma continuada durante un tiempo mientras que en esta ETAPA “d” la respiración se puede llevar discontinua o continuadamente junto con la

fermentación, provocando como en la etapa anterior vinos con más color que se fija por el oxígeno de la oxigenación además se consigue una mayor disociación de los taninos y antocianos.

5 La ETAPA “d” (P40) de fermentación alcohólica más oxigenación, se caracteriza porque comprende al menos las siguientes subetapas:

- inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P13);
- aspiración CO₂ + inyección O₂ en depósito fermentador (0, D1) (P22);
- 10 – aspiración CO₂ + inyección O₂ y CO₂ en depósito fermentador (0, D1);
- aspiración CO₂ + inyección CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P31);
- aspiración CO₂ en depósito fermentador (0, D1) (P32).

Junto a la ETAPA “d” (P40) se puede seleccionar simultáneamente:

15

- la ETAPA “g” (P70) de control optimizado de temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica;
- la ETAPA “h” (P80) de control optimizado de la aireación u oxigenación en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.

20

- **ETAPA “g” (P70): Monitorizar y controlar la temperatura en un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.**

25 Para mantener la temperatura óptima, al ser la fermentación alcohólica una reacción exotérmica, es necesario extraer el calor generado durante el proceso fermentativo. Para ello se emplea un sistema de refrigeración, cualquiera del estado de la técnica, que mediante una válvula de control de refrigeración (113) se permita o no el paso del líquido refrigerante a las camisas (05) del depósito fermentador (0, D1). Se mide la emisión acústica (ACO₂) provocada por el CO₂ generado en la respiración y

30 fermentación alcohólica y se calcula la velocidad de la emisión acústica (dACO₂/dt) para detectar de forma temprana la velocidad de fermentación (g CO₂/l/h) (cantidad,

en peso o en volumen, de CO₂ producido por unidad de tiempo) y, por lo tanto, la actividad de las levaduras. La señal analógica del sensor hidrófono omnidireccional (20) se recoge en el cuadro esclavo (41) enviándose al cuadro principal de control (40) y llegando hasta el Controlador Lógico Programable (401) dónde internamente es convertida en una señal digitalizada, siendo procesada primeramente en un módulo de calibración (P101) del programa (P0) para obtener sus descriptores básicos de amplitud, frecuencia y espectro aplicando la transformada corta de Fourier (FFT); con el rango de frecuencia correcto, la señal digitalizada pasa al módulo de filtrado (P102) donde se aplica un filtro digital a la señal para discriminar las frecuencias no relacionadas con el proceso fermentativo obteniéndose finalmente el valor en tiempo real de la emisión acústica (ACO₂).

Cuando la velocidad de emisión acústica (dACO₂/dt), es decir producción de CO₂, excede de un límite previamente establecido ((ACO₂)consigna), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis (Δ(ACO₂)), se abre la válvula de control de refrigeración (113) para mantener la temperatura dentro de unos límites enológicos compatibles para estabilizar la fermentación alcohólica, según la siguiente ecuación lógica condicional simple:

$$\begin{aligned} & \text{"Si"} \{113 = 0 \text{ "Y"} T \geq (T_{\text{consigna}} + \Delta T) \text{ "O"} \\ & (T_{\text{consigna}} - \Delta T) < T < (T_{\text{consigna}} + \Delta T) \text{ "Y"} \left(\frac{dACO_2}{dt} \geq ((ACO_2)_{\text{consigna}} + \Delta(ACO_2)) \right) \\ & \text{"entonces"} \{113 = 1\} \end{aligned}$$

Cuando la velocidad de emisión acústica (dACO₂/dt), es decir producción de CO₂, es menor de un límite previamente establecido ((ACO₂)consigna), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis (Δ(ACO₂)), se cierra la válvula de control de refrigeración (113) dejando que la temperatura suba dentro de unos límites enológicos compatibles para reactivar la fermentación alcohólica, según la siguiente ecuación lógica condicional simple:

$$\begin{aligned}
 & \text{"Si"} \ 113 = 1 \ \text{"Y"} \ T \leq (T_{\text{consigna}} - \Delta T) \ \text{"O"} \\
 & (T_{\text{consigna}} - \Delta T) < T < (T_{\text{consigna}} + \Delta T) \ \text{"Y"} \ \left(\frac{d\text{ACO}_2}{dt} \leq ((\text{ACO}_2)_{\text{consigna}} - \Delta(\text{ACO}_2)) \right) \\
 & \text{"entonces"} \ \{113 = 0\}
 \end{aligned}$$

5 – **ETAPA “h” (P80): Monitorizar y controlar la aireación u oxigenación de un depósito fermentador (0, D1) por técnicas de emisión acústica.**

Para realizar la aireación u oxigenación mediante una válvula de control de aireación u oxigenación (111) se permite o no el paso del aire u oxígeno al depósito fermentador (0, D1). Se mide la emisión acústica (ACO₂) provocada por el CO₂ generado en la respiración y fermentación alcohólica y se calcula la velocidad de la emisión acústica (dACO₂/dt) para detectar de forma temprana la velocidad de fermentación (g CO₂/l/h) y, por lo tanto, la actividad de las levaduras. La señal analógica del sensor hidrófono omnidireccional (20) se recoge en el cuadro esclavo (41) enviándose al cuadro principal de control (40) y llegando hasta el Controlador Lógico Programable (401) dónde internamente es convertida en una señal digitalizada, siendo procesada primeramente en un módulo de calibración (P101) del programa (P0) para obtener sus descriptores básicos de amplitud, frecuencia y espectro aplicando la transformada corta de Fourier (FFT); con el rango de frecuencia correcto, la señal digitalizada pasa al módulo de filtrado (P102) donde se aplica un filtro digital a la señal para discriminar las frecuencias no relacionadas con el proceso fermentativo obteniéndose finalmente el valor en tiempo real de la emisión acústica (ACO₂).

Cuando la velocidad de emisión acústica (dACO₂/dt), es decir producción de CO₂, es menor de un límite previamente establecido ((ACO₂)consigna), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis (Δ(ACO₂)), se abre la válvula de control de aireación u oxigenación (111) para reactivar la actividad de las levaduras, según la siguiente ecuación lógica condicional simple:

$$\text{"Si" } 111 = 0 \text{ "Y" } \left(\frac{dACO_2}{dt} \leq ((ACO_2)consigna - \Delta(ACO_2)) \right) \\ \text{"entonces" } \{111 = 1\}$$

5 Cuando la velocidad de emisión acústica ($dACO_2/dt$), es decir producción de CO_2 , excede de un límite previamente establecido ($(ACO_2)consigna$), teniendo en cuenta un valor preestablecido de histéresis ($\Delta(ACO_2)$), se cierra la válvula de control de aireación u oxigenación (111) para desactivar el exceso de actividad de las levaduras, según la siguiente ecuación lógica condicional simple:

$$10 \text{ "Si" } 111 = 1 \text{ "Y" } \left(\frac{dACO_2}{dt} \geq ((ACO_2)consigna + \Delta(ACO_2)) \right) \\ \text{"entonces" } \{111 = 0\}$$

15 **4.** Procedimiento según la reivindicación **3**, **caracterizado** por el hecho de que para la obtención de la emisión acústica (ACO_2) se elimina el ruido procedente de la aireación, oxigenación, inyección de CO_2 , recirculación de agua de refrigeración por las camisas, y de cualquier otro ruido que se desee; para ello previamente al inicio de la fermentación alcohólica se registra la emisión acústica de la aireación (AAire), de la oxigenación (AO_2), de la inyección de CO_2 ($AICO_2$), de la refrigeración (AR) y de cualquier otro ruido que se desee (AO), a continuación, se elimina el ruido de la
20 emisión acústica medida en el mosto fermentativo (AMF) mediante la siguiente ecuación:

$$ACO_2 = AM - AAire - AO_2 - AICO_2 - AR - AO$$

25 ya que el programa PLC (P0), instalado en el PLC (401), dispone en todo momento del estado de las subetapas de aireación, oxigenación, inyección de CO_2 y refrigeración para que en el caso de que se active alguna, o varias de ellas, poder restar el ruido correspondiente de las subetapas activas mediante la ecuación anterior; si se detecta cualquier fuente emisora de ruido se procede como se ha indicado anteriormente, con

la finalidad de obtener sólo la emisión acústica (ACO₂) provocada por el CO₂ generado en la respiración y fermentación alcohólica.

5. Procedimiento según una de las reivindicaciones **3 a 4**, **caracterizado** por el hecho de que las condiciones máximas de aireación que mantienen el nivel de oxígeno disuelto cercano a cero desde el inicio y los niveles de ácido acético al final del proceso de 0,3 g/L son:
- *Flujo de aire (L/h) = 5 · Volumen (L) de mosto fermentativo;*
 - 10 – *Tiempo (h) = 48*, contabilizado en régimen continuo o acumulado en régimen discontinuo.
6. Procedimiento según una de las reivindicaciones **3 a 4**, **caracterizado** por el hecho de que las condiciones máximas de oxigenación que mantienen el nivel de oxígeno disuelto cercano a cero desde el inicio y los niveles de ácido acético al final del proceso de 0,3 g/L son:
- *Flujo de oxígeno (L/h) = 1 · Volumen (L) de mosto fermentativo;*
 - *Tiempo (h) = 48*, contabilizado en régimen continuo o acumulado en régimen discontinuo.
 - 20
7. Procedimiento según la reivindicación **3**, **caracterizado** por el hecho de que el error de cálculo de la densidad (D) del mosto fermentativo se obtiene a partir de las mediciones dadas por el sensor de presión (10) combinado con los sensores de presión (13,15) mediante un calibrado inicial antes de iniciarse la fermentación alcohólica consistente en realizar una primera medición mediante los tres sensores de presión (13,15 y 10) cuando aún no hay CO₂ disuelto en el mosto fermentativo, medición sin error, y una segunda medición inyectando CO₂, abriendo la válvula de control de inyección (35) del subsistema de procesamiento y almacenamiento de gases (3) hasta que el sensor de presión (10) indique la misma presión de CO₂ que la de trabajo marcada por la válvula de control de inertizado (32), medición con error; con ambas
- 25
- 30

65

mediciones se obtiene el error producido en los sensores de presión (13,15) para dicha presión de CO₂, restando el valor a la medición con error de la medición sin error.

* * * * *

5

FIG.01

FIG.02

FIG.03

FIG.04

FIG.05

3 ↗

FIG.06

FIG.07

FIG.08

FIG.09

FIG.10

FIG.11

FIG.12

FIG.13

FIG.14

FIG.15

FIG.16

FIG.17

Pa*=Pb+Pc+Pd+Pe+Pf; Pb*=Pa+Pc+Pd+Pe+Pf; Pc*=Pa+Pb+Pd+Pe+Pf; Pd*=Pa+Pb+Pc+Pe+Pf; Pe*=Pa+Pb+Pc+Pd+Pe; Pf*=Pa+Pb+Pc+Pd+Pe.

FIG.18

FIG.19

FIG.20

FIG.21

22/23
FIG.22

FIG.23

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/ES2021/070247

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C12G1/02 (2006.01)
B01F13/00 (2006.01)
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C12G, B01F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1270716 A1 (LICHT STEPHAN DIPL-ING ET AL.) 02/01/2003, The whole document.	1-7
A	ES 2396676 A1 (MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LA RIOJA S L) 25/02/2013, The whole document.	1-7
A	ES 2241985T T3 (BOCK HERMANN) 01/11/2005, The whole document.	1
A	EP 2692846 A2 (NOFORM S R L) 05/02/2014, The whole document.	1

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure use, exhibition, or other means.</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>
--	--

Date of the actual completion of the international search
20/12/2021

Date of mailing of the international search report
(22/12/2021)

Name and mailing address of the ISA/

Authorized officer
V. Anguiano Mañero

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Facsimile No.: 91 349 53 04

Telephone No. 91 3495538

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

Information on patent family members

PCT/ES2021/070247

Patent document cited in the search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP1270716 A1	02.01.2003	DE10131158 A1	16.01.2003
-----	-----	-----	-----
ES2396676 A1	25.02.2013	ES2681368T T3	12.09.2018
		WO2014072562 A1	15.05.2014
		EP2918666 A1	16.09.2015
		EP2918666 A4	07.09.2016
-----	-----	-----	-----
ES2241985T T3	01.11.2005	EP1329254 A1	23.07.2003
		EP1329254 B1	13.04.2005
		AT293009T T	15.04.2005
		AT5698U U1	25.10.2002
-----	-----	-----	-----
EP2692846 A2	05.02.2014	ITTV20120149 A1	31.01.2014
-----	-----	-----	-----

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº
PCT/ES2021/070247

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

C12G1/02 (2006.01)

B01F13/00 (2006.01)

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

C12G, B01F

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

EPODOC, INVENES

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
A	EP 1270716 A1 (LICHT STEPHAN DIPL-ING ET AL.) 02/01/2003, Todo el documento.	1-7
A	ES 2396676 A1 (MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LA RIOJA S L) 25/02/2013, Todo el documento.	1-7
A	ES 2241985T T3 (BOCK HERMANN) 01/11/2005, Todo el documento.	1
A	EP 2692846 A2 (NOFORM S R L) 05/02/2014, Todo el documento.	1

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican en el anexo

<p>* Categorías especiales de documentos citados:</p> <p>"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.</p> <p>"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.</p> <p>"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).</p> <p>"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.</p> <p>"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.</p>	<p>"T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.</p> <p>"X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.</p> <p>"Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.</p> <p>"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.</p>
--	--

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional.
20/12/2021

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.
22 de diciembre de 2021 (22/12/2021)

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Nº de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado
V. Anguiano Mañero
Nº de teléfono 91 3495538

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº

Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes

PCT/ES2021/070247

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de Publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de Publicación
EP1270716 A1	02.01.2003	DE10131158 A1	16.01.2003
-----	-----	-----	-----
ES2396676 A1	25.02.2013	ES2681368T T3	12.09.2018
		WO2014072562 A1	15.05.2014
		EP2918666 A1	16.09.2015
		EP2918666 A4	07.09.2016
-----	-----	-----	-----
ES2241985T T3	01.11.2005	EP1329254 A1	23.07.2003
		EP1329254 B1	13.04.2005
		AT293009T T	15.04.2005
		AT5698U U1	25.10.2002
-----	-----	-----	-----
EP2692846 A2	05.02.2014	ITTV20120149 A1	31.01.2014
-----	-----	-----	-----